

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>37^{me} anniversaire de la Révolution d'Octobre : le coup d'Etat était-il inévitable ?</i>	1	LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Technique d'une annexion: le cas de la Lithuanie</i>	7	<i>Un plaidoyer personnel : la lutte d'une nation pendant l'entre-deux guerres..</i>	12
<i>La Conférence de Londres vue par la « Pravda »</i>	9	<i>La fin des sociétés mixtes en Roumanie</i>	18
<i>L'Allemagne orientale dans la nouvelle tactique de Moscou</i>	10	<i>L'économie tchécoslovaque et le plan pour 1955</i>	20
		<i>Mao Tsé Toung et Tito</i>	22
		<i>Mao Tsé Toung et la non-immixtion dans les affaires intérieures</i>	23
		<i>Crépuscule de la liberté au delà du rideau de fer</i>	23

37^{me} anniversaire de la Révolution d'Octobre Le coup d'État était-il inévitable?

CHACQUE année, l'anniversaire de la révolution d'Octobre ranime les souvenirs et retient l'attention sur les causes profondes de l'événement qui allait infléchir ou accélérer le cours de l'histoire. Une sorte d'opinion moyenne a fini par prévaloir, selon laquelle la victoire des bolcheviks en Russie était inévitable, en vertu d'une prétendue nécessité historique admise par tant d'intellectuels sans culture. Contre cette

interprétation fataliste, un socialiste et économiste russe des plus éminents, E. Iourevski, a eu le mérite d'élever une argumentation très forte dans *Le Courrier Socialiste des menchéviks*. On ne saurait mieux commémorer l'avènement des communistes au pouvoir qu'en offrant aux lecteurs français la traduction de cet article — selon nous de tout premier ordre — qui a déjà suscité de vives controverses parmi les survivants du grand drame de 1917.

L'année 1917

SANS la guerre de 1914, la révolution de Février n'aurait certes pas eu lieu. Et sans elle il n'y aurait pas eu celle d'Octobre. Ni sans cette dernière d'Etat totalitaire engendré par elle, avec son aspiration incoercible à la domination planétaire. L'histoire du monde eût été tout autre. Devant cette chaîne d'événements dont la révolution d'Octobre forme le maillon décisif, la pensée se tourne invinciblement vers le passé, vers la douloureuse et troublante méditation sur ce qui en réalité a eu lieu en automne 1917 à Pétersbourg et à Moscou. La révolution d'Octobre, la victoire de Lénine furent-elles une « fatalité » historique à laquelle on ne pouvait échapper ? Y eut-il alors une lame de fond balayant tout, un soulèvement des masses révolutionnaires, une gigantesque poussée de passions populaires déchaînées qui

écrasa, telle un château de cartes, les obstacles dressés sur son chemin ?

C'est là l'image bolchéviste des événements d'Octobre, devenue officielle, la seule ayant cours. Et elle s'est imposée non seulement aux étrangers mais même à de nombreux antibolchéviks russes, quoique personne n'ait pu expliquer jusqu'à présent d'où vient qu'après cette prétendue victoire totale remportée en Octobre par le peuple bolchévisé, le parti de Lénine ne recueillit que 25 % des voix aux élections à l'Assemblée constituante tenues par la suite ?

La version que les bolchéviks ont su accréditer est mensongère, et c'est ce qu'a excellemment montré S.P. Melgounov dans son ouvrage récemment publié, *Comment les Bolchéviks s'emparèrent du pouvoir*, Parlant de Pétersbourg (le tableau fut

le même à Moscou), il relève que nulle part, « ni dans les casernes ni dans les usines, il n'y eut cette atmosphère de bataille sur laquelle étaient fondés les calculs des agents de l'insurrection armée ». Aux jours du coup d'Etat, « le travail ne fut pas interrompu dans les fabriques et les usines ». Le Soviet des députés ouvriers, tant à Pétersbourg qu'à Moscou, était aux mains des bolchéviks, mais il ne s'ensuit nullement que les ouvriers « brûlaient de descendre dans la rue ». Au dire de Chliapnikov, dirigeant bolchévik irrécusable, le coup de force provoqua la « panique », notamment au syndicat des métallos. Les organisateurs du coup d'Etat parlaient dans leurs rapports de 50.000 gardes rouges armés et prêts à se battre. Or personne n'a vu ces milliers d'hommes. Même un bastion du bolchévisme tel que l'usine Poutilov, où l'on comptait sur le papier 1.500 gardes rouges, ne fournit pour l'action qu'un détachement de 80 hommes.

Les affirmations relatives à la participation de « régiments » sont également de pure invention. « Ce ne sont pas des « régiments » qui participent mais, dans le meilleur des cas, des détachements isolés, et pas toujours animés de la volonté de se battre ». Considérant qu'ils avaient eu de la chance d'échapper vivants aux balles allemandes sur le front et que la guerre était terminée, les soldats n'avaient pas le moindre désir (ni à Pétersbourg, ni à Moscou) de prendre part à l'arrière à des actions risquées. Par *L'histoire de la révolution russe* de Trotski, seul ouvrage de la littérature bolchéviste à être fort éloigné de la représentation fantastique des événements d'Octobre, on voit que la garnison de Pétersbourg, « hostile au gouvernement », n'était nullement « du côté des bolchéviks ». Même le coup, au fond très bénin, porté aux unités bolchévisées lors de la tentative de soulèvement de Juillet, avait produit sur celles-ci une telle impression que « l'influence du parti était tombée » et que « même trois mois plus tard celui-ci ne put y établir son organisation » (Trotski, *Histoire de la révolution russe*, t. II, première partie).

Melgounov a incontestablement raison quand, contrairement à la légende, il affirme que « l'insurrection du 25 octobre ne fut pas causée par la pression des passions populaires déchaînées. De très larges couches d'ouvriers et de paysans s'imprégnaient de mots d'ordre et de promesses bolchéviques, et pourtant, dans leur écrasante majorité, ils n'y prirent aucune part ». On ne saurait parler d'un soulèvement spontané des masses, de leur « descente dans la rue », comme ç'avait

été le cas lors de la révolution de février. L'insurrection n'est « l'œuvre » que de Lénine, de Trotski et de leurs partisans, elle fut accomplie par de très petits groupes de soldats, de gardes rouges et de marins. Et les conspirateurs n'en sortirent vainqueurs que parce qu'à l'exception du Palais d'Hiver, aucune résistance ne leur avait été opposée nulle part, en aucun point de Pétersbourg. « Les opérations militaires ressemblaient à une relève de la garde. Les commissaires bolchévistes se présentaient « simplement » dans les administrations voulues et les occupaient. C'est ainsi que deux commissaires armés occupèrent un service aussi important que le télégraphe central ». Trotski hésite même à donner à ce qui s'est passé le nom de soulèvement. « Où est le soulèvement ? Il n'y a pas de tableau de soulèvement. Il n'y a pas d'action de grandes masses. Il n'y a pas de heurts dramatiques avec les troupes » (*ibid.*).

Soukhanov dit, dans ses *Notes sur la révolution*, que si, le 23 octobre ou dans la nuit du 24, le gouvernement provisoire avait fait preuve d'initiative, il aurait facilement pu s'emparer du Comité militaire révolutionnaire, qui préparait le coup de force, et mettre fin à toute l'affaire. « Un bon détachement de cinq cents hommes eût parfaitement suffi à liquider Smolny (1) avec tout ce qu'il contenait ». Trotski le conteste-t-il ? Nullement. Il admettait parfaitement qu'une telle liquidation de Smolny, foyer du soulèvement, était possible. Il aurait seulement fallu pour cela au gouvernement provisoire, disait-il sarcastiquement, « d'avoir premièrement de la résolution et de l'audace », qualités qui lui faisaient défaut, et deuxièmement « un bon détachement : où le prendre ? » Si telle était la situation, les hommes de la révolution de Février, surtout ceux du dernier gouvernement provisoire, qui, tels des poulets, se laissèrent tordre le cou par un petit groupe de conspirateurs, doivent être considérés comme des individus énigmatiques. Et leur responsabilité devant l'histoire est d'autant plus grande qu'on possède à ce sujet une déclaration d'une personne aussi autorisée que Trotski :

« Si les bolchéviks n'avaient pas pris le pouvoir en Octobre, ils ne l'auraient selon toute vraisemblance jamais pris. »

Ne nous irritons pas et tâchons de comprendre ces hommes « énigmatiques ». Tout n'est pas

(1) L'Institut Smolny, où siégeait le Comité militaire révolutionnaire des bolchéviks. — N.D.L.R.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

aussi clair ici que cela semble au premier abord. Il y a ici « l'esprit russe », cela « sent la Russie ». A cet esprit se mêlait un autre, lui aussi authentiquement russe — aux petits yeux mongols et aux pommettes saillantes, incarné par Lénine.

A la Conférence d'Etat tenue en août au Grand Théâtre de Moscou, A. F. Kerenski, menaçant les extrémistes de droite et de gauche, déclara (je cite d'après Milioukov, *Histoire de la seconde révolution russe*) :

« — Je vous le dirai à droite et à gauche : vous vous trompez si vous croyez que parce que nous ne sommes pas avec vous, nous sommes impuissants. Que chacun sache, que le sachent tous ceux qui ont déjà essayé de lever une main armée sur le pouvoir populaire, ces tentatives seront réprimées par le fer et le sang. La limite de notre patience est là, dans les tentatives d'attaque ouverte ou de complots secrets. Tous ceux qui franchiront cette limite trouveront devant eux le pouvoir qui, par sa répression, rappellera à ces criminels l'époque de l'absolutisme. Et quels que soient ceux qui pourront poser des ultimatums, je saurai les soumettre à la volonté du pouvoir suprême et à moi, son chef suprême. »

C'est un discours tout semblable que tint Kerenski au Conseil de la République, presque à la veille du soulèvement :

« Le gouvernement provisoire, pleinement conscient de sa responsabilité devant l'Etat et l'avenir du pays, déclare que les groupes ou partis qui oseront lever la main sur la libre volonté du peuple russe seront frappés d'une liquidation immédiate, résolue et définitive » (Melgounov, p. 80).

Simultanément à de pareils discours, on déclarait que « tout était prêt », qu'on avait « tout ce qu'il fallait » pour réprimer une révolte. On disait même en confidence que Kerenski ne souhaitait que de voir les bolchéviks descendre dans la rue pour pouvoir les écraser. N'attachons pas trop d'importance au désir de Kerenski de fonder la légitimité des cruelles répressions qu'il annonçait en alléguant que le gouvernement provisoire était un pouvoir populaire et, partant, légal. Le gouvernement de Kerenski et celui de Lénine, en voie de formation, celui-ci décidé à anéantir celui-là, nés tous deux d'actions révolutionnaires « illégitimes », pouvaient être considérés au même titre légaux ou illégaux. La question ne se posait pas sur ce plan « juridique » mais sur un autre.

En 1917, la lutte se déroulait entre deux esprits de la révolution, deux systèmes sociaux et politiques, deux conceptions du monde incompatibles, dont l'une menait à la démocratie, l'autre, comme nous le savons aujourd'hui, à un régime totalitaire. Et tout se ramenait à la question de savoir qui aurait le dessus, qui des deux en sortirait vivant. C'est exactement ainsi que Lénine posait la question : « Ou eux, ou nous, il n'y a pas de milieu ». Trotski, lui, démontrant le droit de leur révolution non seulement de jeter ses adversaires en prison mais encore de les anéantir physiquement, écrivait : « Dans une époque révolutionnaire, les lieux communs humanitaires tombent. La révolution est la révolution précisément parce qu'elle ramène tout à l'alternative : vivre ou mourir. » Si vraiment les membres du gouvernement provisoire croyaient profondément, fermement à la vérité de leurs convictions et opinions, s'ils tenaient que la prise du pouvoir par les bolchéviks, leur apportant la mort à eux, serait la plus grande catastrophe pour le pays, ils avaient le droit incontestable, dans la lutte contre ceux-ci, de recourir aux mesures que, avec un accent égocentrique un peu outré, Ké-

renski appelait « le fer et le sang ». Ce qui, s'il ne s'agissait pas d'un simple mot, signifiait l'anéantissement impitoyable (préventif, bien entendu) du parti bolchévik, l'interdiction de son existence légale, la suppression de ses organes de presse, l'instauration de la peine de mort pour réprimer les tentatives de soulèvement, les appels à la violence, la détention d'armes, ainsi que l'organisation d'un énergique service de renseignements pour faire la chasse aux bolchéviks passés dans la clandestinité.

Or c'est précisément ici qu'intervient un grand « mais » que nos intellectuels démocrates ont été incapables de franchir. Une partie de ces démocrates que, pour simplifier, nous appellerons, à la suite de Plékhanov, « demi-léninistes », prétendaient que la liquidation des bolchéviks était inadmissible, car elle mènerait inévitablement au triomphe de la contre-révolution et à la suppression complète du mouvement ouvrier et paysan. Combien les « demi-léninistes » étaient loin de l'idée de combattre les bolchéviks « par le fer », on le voit par cette déclaration de l'un de leurs plus éminents représentants, faite peu de temps après la victoire de Lénine : « La tâche principale de la démocratie consiste à unir ses forces, mais non pour lutter contre le bolchévisme ». Il s'agit de sauver la révolution non des bolchéviks mais de la bourgeoisie qui « inondera toute la révolution de sang ». « Liquidier le soulèvement bolchévik, c'est fusiller le prolétariat. Le mal qu'ils (les bolchéviks) font actuellement n'est pas si grand qu'il le sera dans l'avenir, quand viendra l'heure de la répression » (Melgounov, p. 256). Ajoutons que chez les « demi-léninistes » — chez d'autres aussi d'ailleurs — surgissait pendant des années, et avant la tentative de Kornilov et plus tard, dans tous les pronostics et représentations, la vision obsédante d'un général monté sur un cheval blanc, d'un Cavaignac, d'un Bonaparte, d'un cruel dompteur historique de la révolution. L'absurde idée ne venait alors à personne qu'en comparaison des dompteurs et gouvernants issus de l'œuf bolchéviste, ces Cavaignac n'étaient guère plus que des boy-scouts.

L'attitude à l'égard de la liquidation des bolchéviks était différente dans une autre partie de la démocratie russe que, pour simplifier, nous appellerons celle « de Février ». Exiger d'elle qu'elle appliquât ou simplement soutint la politique « de fer et de sang » eut équivalu à exiger de Léon Tolstoï qu'il tirât à la mitrailleuse sur le peuple, ou d'Aliocha Karamazov qu'il égorgéât un enfant innocent. Contre cela se révoltait sa nature humanitaire, morale, élevée pendant un siècle dans la haine de la violence. L'idée d'emprisonner les bolchéviks qui, récemment encore, partageaient avec eux les prisons tsaristes ou pourrissaient dans les bagnes sibériens, cette idée répugnait aux démocrates de Février. Supprimer la presse bolchéviste ? Impossible ! Ce serait contraire au droit le plus sacré de l'homme — celui d'exprimer ses pensées. Quant à appliquer la peine de mort, il ne pouvait vraiment en être question. Rien que cette idée leur donnait des sueurs froides.

« Ne savez-vous donc pas, disait Kerenski, qu'à l'heure maudite où fut soumis le projet de rétablissement de la peine capitale, une parcelle de notre âme a été tuée ? » Pour Lénine et Trotski, ces sentiments et façons de voir étaient des « lieux communs humanitaires », creux et inutiles. Pour la démocratie de Février, des valeurs sacrées inviolables, entrées dans sa chair et son sang. Les extirper et les piétiner, elle en était incapable. Cela se fit sentir avec une force particulière à la même Conférence d'Etat, dans le second discours de Kerenski, lorsque, arrachant le masque de l'homme qui menace de recourir « au fer et au sang », il apparut tel qu'était toute

notre démocratie de Février. Avec une profonde émotion, il dit qu'en le poussant à prendre des mesures rigoureuses on exigeait de lui qu'il perdît son âme.

« — On exige que mon cœur devienne une pierre. On veut me contraindre à arracher et piétiner les fleurs de mon âme... »

Kérenski n'avait pas encore achevé sa phrase que d'en haut, de la tribune réservée au public, parvenait une voix hystérique de femme, pleine de sanglots :

« — Non, Alexandre Fédorovitch, vous ne ferez jamais cela. Il ne faut pas, il ne faut pas ! »

La scène qui, deux mois avant la révolution d'Octobre, se déroula au Grand Théâtre de Moscou aurait pu trouver sa place, sans modification ni retouche, dans les romans de Dostoïevski, le plus grand connaisseur de l'âme russe, qui semblait avoir pressenti cette transposition en 1917 du thème de son *Crime et Châtiment*. Ce qui implorait et pleurait dans les paroles de Kérenski sur la perte de son âme, dans le cri anonyme de la femme, c'était la conscience des hommes de Dieu, de l'humble peuple pieux, du Vlass de Nékrassov, la conscience de Tolstoï, de Dostoïevski, de Vladimir Soloviev, de Korolenko, de tant de générations d'intellectuels qui, tels Kaliaïev et Sazonov, recouraient à la ferreure en vertu de la « maudite nécessité » mais non sans en être douloureusement déchirés.

Réservant des paroles caustiques à l'adresse de Kérenski, Milioukov doit néanmoins reconnaître que « ce fut une minute de tension terrible ». Les membres de la Conférence d'Etat, les ministres du gouvernement provisoire baissaient les yeux, troublés, abattus. Je me trouvais à quelques pas de Kérenski. J'ai tout entendu, tout vu, tout retenu et je puis affirmer que c'était en effet une scène d'une « tension terrible ». L'immanente essence morale et psychologique de la démocratie de Février s'y exprimait tout entière. Comme si, serrant dans le poing cette insaisissable essence psychique, quelqu'un l'eût montrée étalée sur sa paume, si claire et, en 1917, si tragiquement dédoublée : immense force morale et impuissance politique complète ; envol vers le ciel, vers les principes supérieurs, et inadaptation terrestre ; noblesse de sentiments, et à la fois quelque chose qui n'inspirait que la pitié, l'irritation, qui tordait les lèvres en un sarcasme, tel celui lancé, après la scène décrite, par Plékhanov : « Tout cela c'est du Sarah Bernhardt, du Lamartine » (Plékhanov ne pouvait souffrir Lamartine, le sentimental protagoniste de la révolution de 1848). Sous les yeux de la Conférence d'Etat, deux principes se heurtaient dramatiquement : morale, conscience, « fleurs de l'âme », horreur de la violence, et d'autre part l'implacable et froide *raison d'Etat*, les exigences de l'Etat. La raison d'Etat commandait : jette les bolchéviks en prison ! La conscience, l'état d'esprit répondaient : je ne puis ! Détruis leur presse mal-faisante ! Je ne puis ! Tire, sinon tu es perdu, ce sont eux qui te tueront ! Je ne puis, mon bras refuse de se lever.

Non, ce n'était pas du Sarah Bernhardt. Ce n'était pas du théâtre, mais un mouvement naturel de l'âme, caractéristique du type historiquement formé de la démocratie de Février qui, quoi que j'en aie dit, n'était pas énigmatique en réalité. C'est la partie de notre intelligentsia nationale, bien représentée dans notre littérature, existant à côté de sa contrepartie, elle aussi nationale, mais qui, par sa trempe psychique, lui était diamétralement opposée. Cette autre partie ne s'intéressait pas aux « fleurs de l'âme ». « Nous devons demander, disait Lénine, pour qui es-tu ? Pour la révolution ou contre ? Si tu es contre, — au mur ! »

Le type « sans fleurs » n'est pas apparu avec Lénine. Il est nettement représenté dès 1862 dans la proclamation *Jeune Russie* de Zaïtchnevski, qui déclarait : « Qui n'est pas avec nous est notre ennemi, et les ennemis sont à exterminer par tous les moyens ». En la personne de Markelov, convaincu que « celui qui n'est pas avec nous n'a pas le droit de vivre », Tourgueniev avait déjà attiré l'attention sur ce type dans son *Renouveau*. Il y a même dans ce livre un pressentiment de Lénine. On y trouve quelques lignes sur « Vassili Nikolaïevitch », le chef auquel tous obéissent et rendent des comptes. Vassili Nikolaïevitch a « les yeux vifs, les pommettes saillantes de kalmouk, il parle moins qu'il ne commande, et s'il le faut, il tuera ».

Maxime Gorki connaissait bien lui aussi ce type. Il l'a peint dans la *Mère*, incarné par un certain Vessovchtchikov, qui estimait avoir pleinement le droit « de faire des vivants des morts ». Gorki tenait à juste titre que lorsque les Vessovchtchikov se donneront libre cours et passeront à l'action, ils « éclabousseront le ciel de sang ». Agrandi à une échelle astronomique, ce type est représenté par Pavlov, socialiste-révolutionnaire maximaliste, auteur de la brochure *Epuration de l'humanité*, parue en 1907, qui préconisait la destruction physique de centaines de millions « d'exploiteurs » et l'extermination « comme des blattes, non seulement de leurs femmes mais aussi de leurs enfants ». Je cite ces brèves remarques, dont on pourrait composer tout un traité, pour montrer qu'en 1917, derrière le heurt de conceptions du monde, de plate-formes et de programmes politiques et économiques, se déroulait une lutte de deux espèces humaines, de deux types sociaux et psychologiques complètement différents qui s'étaient formés de longue date en Russie. En Octobre, la victoire alla à ceux qui, sans scrupule de conscience, les collant au mur, firent des vivants des morts...

Passant mentalement en revue les hommes les plus typiques de la révolution de Février, dans l'entourage du gouvernement provisoire dont ils étaient les représentants, les défenseurs politiques et idéologiques, je ne vois personne, à l'exception peut-être de Savinkov (peut-être ! Car je n'oublie pas une rencontre avec lui ni ce que, par la bouche du terroriste André Bolotov, il disait en réalité de lui-même dans son roman *Le cheval pâle*), personne qui eût pu réellement, activement, appliquer jusqu'au bout la politique « de fer et de sang » qui aurait écarté toute possibilité de prise du pouvoir par les bolchéviks. Cette circonstance explique pourquoi, à la suite de Pétersbourg, Moscou tomba également aux mains de ceux-ci.

Certes, ce n'est pas le Comité de la Sécurité publique, présidé par le socialiste-révolutionnaire Roudnev, qui était là-bas l'instance décisive, mais le colonel Riabtsev, commandant de la région militaire de Moscou. Il avait le pouvoir et la possibilité d'empêcher la dictature bolchéviste de s'établir à Moscou. Pour cela il aurait fallu frapper énergiquement, opportunément, sans prendre de gants. « Il était absolument évident pour tous ceux qui observaient les événements de Moscou, écrit avec raison Melgounov, que, les premiers jours, il aurait suffi de frapper fort et juste pour liquider sans peine le Comité militaire révolutionnaire » qui organisait le soulèvement. En entreprenant ce soulèvement les bolchéviks de Moscou, infiniment moins hardis que ceux de Pétersbourg, étaient peureux, indécis et nullement assurés de leur victoire. Or toute la conduite de Riabtsev, toute sa tactique n'aboutirent qu'à un seul résultat : les détachements d'élèves

des écoles militaires, d'enseignes, d'officiers, d'étudiants qui se battaient courageusement et qui, les derniers jours, manquèrent de cartouches, furent encerclés, bloqués dans le centre de la ville, coupés des dépôts de munitions situés dans les faubourgs. Ils n'avaient pas de quoi riposter au fracas des canons et des mitrailleuses dont s'étaient emparés les bolchéviks. Lorsqu'il apparut que la situation était désespérée, Riabtsev, secouant l'inertie militaire, résolut d'accomplir une action héroïque : emmener ses troupes hors de Moscou. Démunies de cartouches, elles ne seraient pas allées loin et auraient été exterminées par le feu de l'adversaire ; cette intention irréfléchie ne fut pas mise à exécution.

« La personnalité du chef, fait observer Melgounov, a une importance capitale au cours d'une guerre civile » (et, bien entendu, pas seulement alors), et il demande : qu'était donc Riabtsev ? « Peut-être un incapable qui perdit la tête en un moment difficile, peut-être un arriviste de marque révolutionnaire qui, ne sachant comment tournerait l'affaire, ne voulait pas assumer de responsabilité, peut-être un idéologue politique à la recherche d'un compromis et sincèrement convaincu de la possibilité de liquider le conflit. » D'autres ne posaient pas ces questions ; le général Alexéiev, comme de nombreux élèves-officiers et officiers, était prêt à l'accuser de simple trahison. Ce qu'était Riabtsev, ce qu'il valait, je puis répondre à cette question.

Après la victoire des bolchéviks et avant de partir pour Kharkov où il devait mourir, Riabtsev se cachait à Moscou. Il passa plus d'une semaine chez moi, dans cette même chambre « bleue » connue de beaucoup où, en août, avait séjourné Plékhanov et que plus tard, en novembre, occupa S. N. Prokopovitch, l'un des rares ministres du gouvernement provisoire à ne pas avoir été fait prisonnier au Palais d'Hiver, et lui aussi obligé de se cacher. Une semaine d'entretiens avec Riabtsev, parfois de discussions très âpres, me montra que cet officier de carrière qui haïssait ses pairs, qui parlait de Kornilov comme d'un grand criminel qu'il aurait voulu faire fusiller, était déchiré par des hésitations et des scrupules, et se heurtait sans cesse au problème des « fleurs de l'âme » qui se conciliaient en lui avec une sorte de « demi-léninisme ». Par moments il était impossible de l'écouter sans une extrême irritation. Avec un tel conflit dans l'âme on ne devrait pas assumer le poste de commandant d'armée.

Par exemple, au reproche d'avoir pu laisser des renforts arriver à la place Skobelev pour délivrer le Comité militaire révolutionnaire qui se trouvait dans une situation très critique, Riabtsev répondit : « Oui, j'ai commis une erreur fort compréhensible, je ne suis pas habitué et je ne m'habituerai jamais à tirer sur le peuple. » A un autre reproche, celui de n'avoir rien fait pour établir la liaison avec le régiment de cosaques qui approchait de Moscou, il répondit : « Dans la lutte contre les bolchéviks, je ne tendrai pas la main à n'importe quel allié. » Et c'est avec un véritable effarement qu'on l'entendait déclarer qu'avant « de parler des fautes militaires de Riabtsev, il convient de poser une question plus importante : avait-il le droit moral et politique de réprimer le soulèvement et fallait-il s'efforcer de le faire ? » Je lui dis que je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il s'était retiré dans un monastère afin de prier pour le salut de son âme et le pardon de ses péchés. Il est parfaitement évident que sous le commandement d'un Hamlet à l'âme déchirée et qui, par moments, paraissait insincère, la victoire sur les bolchéviks était impossible.

C'est ainsi qu'à la suite de Pétersbourg, Moscou

tomba par raccroc entre les mains de ceux-ci, et la possession des deux capitales leur assura la domination sur l'ensemble du pays. Etant donnée la position-clief des capitales, aucun Denikine, aucun Koltchak ni Wrangel n'aurait pu leur infliger de défaite décisive. Et la « révolution d'Octobre » ne commença nullement en Octobre — il ne s'agissait alors que d'un « complot jacobin » — mais plus tard, lorsque, s'appuyant sur les deux capitales, Lénine se mit à secouer et à retourner le pays à coups de décrets. Plékhanov affirmait « qu'aucun grand homme ne peut imposer à une société par des décrets des rapports qui ne correspondent plus à l'état des forces productives ou n'y correspondent pas encore. »

Plékhanov se trompait. Lui qui détestait les « Sarah Bernhardt » et les « Lamartine » politiques, qui parlait si souvent de la violence comme de l'accoucheuse de la société nouvelle, sous-estimait évidemment l'importance de la violence dans ce domaine.

Dans son livre *L'Etat et la Révolution*, terminé à la veille d'Octobre, Lénine écrivait que la force de l'Etat réside dans « des détachements spéciaux d'hommes armés ayant à leur disposition les prisons et le reste ». La définition est on ne peut plus grossière. Elle convient à l'empire stalinien qui fit du pays entier une prison et plaça tous les cinq pas des hommes armés. Néanmoins il y a du vrai dans les paroles de Lénine. L'Etat est toujours et dans une large mesure le domaine de la contrainte. Tant que les hommes ne sont pas devenus des saints, aucun Etat ne saurait se passer de « détachements armés » d'hommes dévoués, matériellement liés à lui, qui défendent l'ordre et exécutent les consignes. Or, à la différence des bolchéviks qui, dès leur arrivée au pouvoir, organisèrent la force armée dont ils avaient besoin, le gouvernement provisoire, dans toutes ses hypostases successives au cours des huit mois de son existence, omit de se donner un soutien armé solide et sûr. Ce qu'il essaya de créer ne fut qu'un simple décor, telle la milice de Pétersbourg forte de quatre mille hommes dont aucun ne bougea le petit doigt pour le défendre en Octobre.

Ce n'est pas un hasard. La démocratie de Février ne pouvait accorder une importance particulière aux « détachements armés », ne fût-ce que pour cette raison que, selon sa conviction, l'Etat doit s'édifier non par des mesures coercitives mais, pour reprendre l'expression de Kérenski, « par la foi dans la force créatrice de la liberté et la raison du peuple ». « La force modératrice et organisatrice est le Verbe ». Des hommes aux idées si élevées eussent certes été l'ornement de pays ayant une démocratie bien assise, où les importantes questions se règlent non par des engagements sanglants mais pacifiquement, au moyen de bulletins de vote. Or notre démocratie, tentant de bâtir le nouvel Etat, se trouvait en 1917 aux prises avec une situation toute différente. Il fallait organiser une nouvelle police, faire la chasse aux déserteurs, mettre fin aux pogroms, lutter contre l'anarchie, jeter certains en prison, dépister les conspirateurs, et cela lui répugnait profondément. En voici une petite illustration.

En septembre 1917, je fus convoqué à Pétersbourg où l'on m'offrait du travail au ministère de l'Intérieur. A ce sujet je dus avoir affaire à V. V. Khijniakov, membre du parti socialiste populiste, ami politique de Melgounov. Khijniakov, homme charmant et doux, occupait alors, à ma plus grande surprise, le poste de ministre-adjoint de l'Intérieur. Il avait la haute main sur les commissaires départementaux ainsi que sur l'ensemble des forces de milice et de police. Le ministre de l'Intérieur, A. M. Nikitine — lui aussi

un excellent homme — était un menchévik qui avait accepté ce poste sans l'assentiment de son parti. Après une demi-heure d'entretien avec Khijniakov, j'eus la conviction de n'avoir rien à faire dans son ministère. D'ailleurs tout ce ministère avec son organisation et l'esprit qui y régnait n'avait, au fond, rien à faire non plus. Il est vrai que, quatre jours avant le soulèvement d'Octobre, Khijniakov adressa aux commissaires départementaux l'ordre impératif de « recourir à la force armée pour réprimer les désordres », mais qui pouvait ignorer que ce n'étaient là que de vaines paroles lancées dans le vide ?

A la question que je lui posai pour savoir si le ministère disposait d'un organe analogue à « l'Okhrana », s'il avait des agents pour recueillir des renseignements sur ce qui se passait dans la clandestinité où, à en juger par de nombreux indices, on préparait un soulèvement et réunissait des armes, Khijniakov fit une réponse fort caractéristique. Avec le plus profond dégoût il répliqua qu'il existait bien « une organisation pour cela, mais que lui, naturellement, se tenait à l'écart d'une si sale besogne et ne voulait rien en savoir ». On ne peut s'empêcher de remarquer que les fonctions mêmes de Khijniakov lui faisaient une obligation, non seulement d'être au courant de cette sale besogne mais encore de la diriger pour le bien de l'Etat. Or cela ne s'accordait nullement avec la philosophie moralisante de V. G. Korolenko et provoquait en lui un refus intérieur, repoussant au dernier plan la raison d'Etat. Lui faisant part des renseignements recueillis au commissariat de la province de Moscou, je lui signalai que la température montait, que le gouvernement était en danger et devait pour sa défense établir d'urgence la liaison avec certaines unités de cosaques, les rallier, leur consentant même au besoin une série de privilèges matériels. Khijniakov m'interrompit par cette remarque tranchante : « Le gouvernement provisoire ne s'appuiera jamais sur des mercenaires, il n'en a pas besoin, sa défense est pleinement assurée par les régiments loyaux ».

Ces régiments loyaux n'existaient pas. Les soldats, qui n'étaient pas pour les bolchéviks, ne l'étaient pas davantage pour le gouvernement provisoire. Le jour fatal du 25 octobre, le gouvernement assiégé au Palais d'Hiver, « l'honneur de la démocratie, les destinées du pays » ne furent défendus que par deux ou trois compagnies d'élèves des écoles militaires, « quarante mutilés chevaliers de St-Georges, avec à leur tête un capitaine à jambe de bois », et par quelques femmes du bataillon féminin, qui se retirèrent d'ailleurs bientôt du champ de bataille. Il serait difficile d'imaginer fin plus lamentable de la révolution de Février. Il y avait à Pétersbourg trois régiments de cosaques. Leur intervention aurait incontestablement changé tout le cours des événements. Le gouvernement provisoire ne sut (ne put, ou ne voulut ?) les gagner, et ils refusèrent de marcher. « Trois régiments de cosaques dans la conjoncture d'alors signifiaient beaucoup, sinon tout. Leur refus doit être considéré comme une grande tragédie pour la Russie », écrit Melgounov, et il ajoute mélancoliquement : « Inutile de chercher de la logique dans les actes humains ».

Tchernychevski, affirmant que la révolution est « une occupation salubre mais pas tout à fait propre », tenait que les gens « soucieux de propreté », qui craignent de se « salir », n'ont pas à s'en mêler. « Si, disait-il ironiquement, vous ne voulez pas vous salir les souliers (souiller de sang vos mains), restez chez vous pendant que des concierges crasseux nettoient la rue ». On est obligé de reconnaître que l'extrême propreté de la démocratie de Février fut cause d'immenses erreurs qui devaient lui être fatales.

Devançant les bolchéviks, elle aurait dû permettre aux paysans de prendre les terres des propriétaires. Mais, premièrement, elle voulait voir le transfert des terres s'opérer de façon raisonnable sans pillages, ni meurtres ni incendies. Deuxièmement, elle estimait que la solution définitive de la question agraire n'appartenait qu'au futur maître du pays, l'Assemblée Constituante, et que l'on n'avait pas le droit d'en usurper la volonté. Cette façon de voir était partagée même par Plékhanov, c'est pour cela qu'il voyait en Tchernov presque « un Lénine, mais en vêtements paysans ». Troisièmement, elle n'osait lancer ce mot d'ordre agraire par crainte de voir le front s'effondrer définitivement, les paysans s'enfuir pour participer au partage, et malgré l'évidente impossibilité de poursuivre la guerre, la nécessité d'en finir au plus vite et par tous les moyens, jusques et y compris une paix séparée avec l'Allemagne. Le gouvernement provisoire ne la fit pas. Quand, au comité de la Défense et des Affaires étrangères du Conseil de la République, on vit dans le discours prononcé le 20 octobre par le ministre de la Guerre, Verkhovski, une allusion à la nécessité de conclure une paix séparée, « cette sinistre parole », selon l'expression de Vinaver, fit passer un frisson sur toute l'assistance. Verkhovski fut aussitôt invité à se démettre et à quitter d'urgence Pétersbourg. « Une paix séparée, affirmait A. N. Potressov, trahissant nos alliés, serait le suprême degré de la déchéance morale. »

La démocratie de Février était vraiment — c'est gênant à dire ! — trop propre. Des traditions et des principes moralisateurs la liaient, paralysaient sa volonté. Manquant de courage et de hardiesse, elle ne put ni organiser sa défense ni se rendre maîtresse de la situation complexe résultant d'une révolution née en pleine guerre. Elle qui était habituée à être du côté du peuple, devait, en 1917, s'opposer douloureusement à lui. La crainte de violer la liberté, de verser le sang, la rendait tragiquement impuissante. Et son existence même dans le pays qui venait de secouer le régime absolutiste apparaît aujourd'hui tragiquement prématurée. Si l'on veut, cette démocratie soucieuse de propreté peut être comparée à une fleur, disons une rose, jetée au sortir de l'atmosphère d'une serre, dans une tempête et un climat qui ne lui convenaient pas. Et il ne resta rien de la rose. « Où est notre rose, mes amis ? Elle a disparu, la rose, enfant de l'aube. »

L'année 1917 enseigne qu'une démocratie ne sachant organiser sa défense, incapable au moment décisif de se battre pour ses convictions sans reculer devant le sang, décomposée par un moralisme qui paralyse sa volonté, cette démocratie est vouée à disparaître. En même temps il n'est pas douteux qu'une démocratie sans « fleurs de l'âme », sans une ferme morale, sans « propreté », sans la claire notion que « tout n'est pas permis », ne saurait être une démocratie véritable.

Il faut concilier ces deux thèses dans les actes, là est le grand problème de notre temps.

E. IOUREVSKI.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Technique d'une annexion : le cas de la Lithuanie

M. Edouard Turauskas, ministre de Lithuanie, vient de publier une courte brochure — « Le sort des Etats Baltes » — où il relate dans quelles conditions l'U.R.S.S. procéda à l'annexion de la Lithuanie.

Au moment où il est fort question de coexistence pacifique et de négociation, la description du mécanisme de l'annexion mérite de retenir l'attention. Le récit de M. Turauskas permet en effet de mesurer ce que valent les promesses soviétiques et en particulier les « assurances solennelles » de respecter un petit pays. Il permet aussi de constater, une fois de plus, qu'en face d'un pays faible, isolé, et presque désarmé, l'U.R.S.S. ne respecte aucune promesse, ni aucun traité.

✱

LES relations entre la Lithuanie et l'Union soviétique étaient définies par le traité de paix signé le 12 juillet 1920. Dans l'article premier, la Russie reconnaissait « sans arrière-pensée, l'indépendance et la souveraineté de l'Etat lithuanien ». Le pacte de non-agression signé à Moscou le 8 septembre 1926, et prolongé de cinq ans en cinq ans, spécifiait — dans sa convention relative à la définition de l'agresseur signée le 5 juillet 1933 — que serait reconnu comme agresseur tout Etat qui serait l'auteur d'une déclaration de guerre à un autre Etat, ou qui aurait envahi, même sans déclaration de guerre, le territoire d'un autre Etat. L'annexe à cette convention stipulait que la situation intérieure d'un Etat ne pourrait justifier une agression.

Au début de novembre 1938, devant la menace d'un conflit mondial, les trois républiques baltes se concertèrent sur un projet de loi portant la réglementation de la neutralité. Cette neutralité fut strictement observée, malgré les pressions de la diplomatie allemande désireuse de voir la Lithuanie entrer en conflit pendant la guerre contre la Pologne.

Cependant, au début d'octobre 1939, le ministre des Affaires étrangères de Lithuanie M. Urbys, fut convoqué au Kremlin où il eut une entrevue le 3 octobre avec Staline, Molotov et Potemkine.

Les dirigeants soviétiques lui communiquèrent deux projets de traités : l'un relatif à la restitution de Vilna, l'autre prévoyant une assistance mutuelle, avec bases et garnisons soviétiques sur plusieurs points du territoire.

M. Urbys s'efforça de démontrer à ses « hôtes » que l'installation de détachements soviétiques sur le territoire lithuanien était dangereuse non seulement pour la Lithuanie mais pour l'U.R.S.S. Devant l'insistance des soviétiques, un contre-projet fut élaboré qui ne comportait pas la présence de troupes soviétiques sur le territoire, mais simplement l'échange de missions militaires et l'engagement pris par la Lithuanie de renforcer ses troupes.

Toutes ces propositions furent repoussées par Staline en personne au cours de l'entrevue du 8 octobre. Il consentit à abaisser le chiffre primitivement prévu de 50.000 hommes pour les garnisons à 20.000, mais exigea en contre-partie que ce contingent fut permanent pendant toute la durée du pacte, soit pendant vingt ans.

Finalement, le gouvernement lithuanien dut s'incliner devant les exigences soviétiques. L'article 7 stipulait que l'application du traité ne devait « en aucun cas toucher aux droits souverains

des Parties contractantes, spécialement à leur régime constitutionnel, à leur système économique et social, à l'organisation militaire, et d'une manière générale au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures ».

En contre-partie, dans le même traité, les Soviétiques restituaient à la Lithuanie le territoire de Vilna. C'était un cadeau doublement peu onéreux puisque le territoire en question venait d'être occupé par les Soviétiques en Pologne et qu'ils avaient l'assurance de le récupérer prochainement, le jour où l'Etat lithuanien aurait cessé d'exister.

Le « loyal » Staline

Au banquet offert au Kremlin après la signature du traité, Staline, en portant un toast à ses hôtes, jugea nécessaire de les rassurer sur la loyauté avec laquelle seraient tenus les engagements pris par le gouvernement soviétique, à telle enseigne qu'il autorisait la délégation lithuanienne à communiquer à son gouvernement qu'au cas où les communistes du pays s'aviseraient de semer le trouble, les troupes soviétiques stationnées en Lithuanie prêteraient main forte pour les mâter.

M. Turauskas note à ce propos que « cette assurance solennelle faite par M. Staline en personne joua un rôle important dans les cercles politiques lithuaniens en particulier et baltes en général, car elle servit de puissant argument contre les sceptiques, les pessimistes et les méfiants au sujet des véritables intentions de Moscou à l'égard des Pays Baltes... »

Confirmant les assurances de Staline, Molotov déclarait, devant le Soviet Suprême, le 31 octobre 1939 : « Il est faux de prétendre que ces pactes contiennent une ingérence de l'U.R.S.S. dans les affaires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lithuanie, comme certains organes de la presse étrangère s'efforcent de le démontrer. Bien au contraire, l'inviolabilité de la souveraineté des Etats signataires y est formellement reconnue et le principe de la non-ingérence dans les affaires d'un autre Etat y est consacré... Nous veillerons, à condition d'une entière réciprocité, à l'exécution loyale et minutieuse des pactes conclus et déclarons que le bavardage sur la soviétisation des Pays Baltes ne fait que servir les intérêts de nos ennemis communs et de certains agitateurs anti-soviétiques. »

Comment on justifie une annexion

Tout se passa bien jusqu'au printemps 1940. Les troupes rouges se comportèrent correctement. De son côté, le gouvernement lithuanien et la population observèrent soigneusement une attitude identique. Pour justifier son intervention, le gouvernement soviétique en fut réduit à invoquer des actes dont le caractère de prétexte saute aux yeux. En tout et pour tout Moscou découvrit trois cas « pendables ». Un soldat rouge du nom de Smavgonec aurait été, à la sortie de son casernement, sequestré, interrogé sur la composition de sa brigade et abandonné pendant sept jours dans une cave ; dans la nuit du 25 mai, il aurait été conduit dans les environs les yeux bandés et abandonné.

2. — Un autre soldat, Pisanev, aurait été éga-

lement assailli et sequestré dans une cave. Au bout de trois jours, il aurait réussi à se sauver.

3. — Enfin, un officier auxiliaire d'un des régiments de Vilno, Bataev, aurait été abattu par la police lithuanienne. Molotov accusa la sûreté lithuanienne de l'avoir sequestré, puis abattu.

La réalité était bien différente. L'enquête menée par les autorités lithuaniennes établit que Smavgonec avait passé plusieurs jours en compagnie d'une fille. Pour se justifier, il imagina l'histoire de sequestration. Pisanev avait également été vu dans une auto en compagnie de camarades dans un état d'ébriété avancé. Quant à Bataev, il s'agissait d'un déserteur qui se suicida au moment d'être repris par les autorités lithuaniennes. Lors de son suicide, les autorités militaires soviétiques furent immédiatement appelées sur les lieux et l'autopsie fut faite simultanément par les médecins lithuaniens et soviétiques.

Il faut noter que les accusations furent formulées par Molotov au ministère de Lituanie à Moscou le 25 mai. Le communiqué Tass donnant le détail des incidents fut publié le 29. Or, il précisait que Smavgonec et Pisanev auraient rejoint leurs casernes respectivement le 26 et 27.

Donc, dès le 25, avant même que les deux soldats soviétiques aient pu exprimer leurs doléances, M. Molotov savait — par quelle prescience ? — que le gouvernement lithuanien devait être tenu pour responsable de leur disparition.

Tous les efforts du gouvernement lithuanien pour se disculper furent inutiles.

Le 14 juin, Molotov lut à M. Urbsys une déclaration dans laquelle il accusait le gouvernement lithuanien 1° — d'avoir permis la sequestration de militaires soviétiques ; 2° — d'avoir conclu une alliance militaire secrète avec la Lettonie et l'Estonie. Aucune preuve ne put être apportée à l'appui de cette seconde accusation, parfaitement absurde en ce sens qu'un tel pacte n'avait évidemment aucune efficacité, vu la disproportion des forces.

Le caractère gratuit de ces affirmations est d'autant plus évident que, dans le pacte signé par Moscou avec Berlin le 28 septembre 1939 le protocole secret spécifiait : « Aussitôt que le gouvernement de l'Union soviétique prendra des mesures spéciales sur le territoire lithuanien pour la protection de ses intérêts, l'actuelle frontière germano-lithuanienne sera rectifiée... »

Ainsi, avant même le début de la guerre, Moscou était décidé à prendre des mesures spéciales sur le territoire lithuanien et à modifier, d'accord avec le Reich, la frontière de ce pays. Les incidents dont faisait état Molotov, n'étaient donc qu'un prétexte. Ce furent cependant ces incidents qui justifiaient l'extraordinaire mise en demeure du gouvernement soviétique. Celui-ci exigeait en effet :

1. — La traduction en Justice du ministre de l'Intérieur et du chef du département de la police politique ;

2. — la formation d'un gouvernement disposé à garantir une application honnête du traité ;

3. — l'admission de nouveaux contingents soviétiques en nombre suffisant pour assurer l'application du traité et prévenir les actes de provocation dirigés contre les garnisons soviétiques.

« Le gouvernement soviétique — précisait la déclaration de Molotov — attend la réponse du gouvernement lithuanien jusqu'à dix heures du matin le 15 juin (Cet ultimatum fut remis le 15 juin à M. Urbsys, à minuit 30). Le défaut d'une réponse dans ce délai sera considéré comme un refus de remplir les exigences sus-indiquées. »

Sur une question de M. Urbsys demandant quel était l'effectif des contingents prévus par le gouvernement soviétique, Molotov répondit verbalement qu'il s'agissait de deux ou trois corps d'armée (200 à 250.000 hommes).

On voit quel cas il faut faire du principe de respect de l'indépendance des autres pays et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, — principes si vantés actuellement par la propagande communiste. En fait, il est toujours possible de parler de « provocation », et de prendre pour prétexte de l'intervention n'importe quel incident. Rappelons à ce propos que la propagande communiste, pour justifier l'invasion de la Corée du Sud inventa de toutes pièces une pseudo-agression de l'armée sud-coréenne.

Le gouvernement lithuanien, mis en présence de cet ultimatum implacable et sachant que toute résistance était vaine, tenta cependant un dernier effort pour éviter l'occupation pure et simple. Il accepta donc en principe l'ultimatum en communiquant le nom de l'homme chargé de former le nouveau gouvernement, le général Rastikis. Le général Rastikis avait été choisi dans l'espoir d'une réponse favorable de Moscou, car, au cours d'une entrevue entre Molotov et le président du Conseil lithuanien, M. Merkys, Molotov avait reproché à ce dernier d'avoir fait démissionner le général Rastikis au mois de janvier 1940 « pour l'unique raison qu'au cours des pourparlers en vue de la conclusion du pacte d'assistance, nous avions remarqué une certaine sympathie de sa part à notre égard. »

Mais le ministre Urbsys fit savoir avant le 15 juin à midi que la candidature du général n'était pas acceptée. Entre le 7 et le 15 juin, il avait cessé d'être *persona grata*.

Le même jour à 13 heures 30, on apprenait que les troupes soviétiques allaient franchir la frontière. Le président de la République se refusa à couvrir de son autorité les agissements des Soviets ; il se décida à quitter le pays en confiant ses fonctions constitutionnelles au président du Conseil démissionnaire.

Gouvernement de transition

L'entrée des troupes fut précédée de l'arrivée à Kaunas de M. Dekanozov, commissaire adjoint aux Affaires étrangères.

Dekanozov imposa à M. Merkys, président du Conseil, la désignation d'un nouveau président du Conseil en la personne de M. Paleckis, journaliste et homme politique sans envergure, non inscrit au parti communiste, mais fréquentant depuis longtemps la Légation soviétique. En trois jours, un gouvernement fut formé.

Aucun communiste de marque n'en faisait partie. En revanche, trois personnalités connues de tout le pays y prenaient part. Le reste était composé de « forces jeunes ».

Le rôle de ce gouvernement était clair ; il s'agissait d'entretenir, dans le pays et à l'étranger, l'impression qu'il s'agissait d'un simple changement de gouvernement, — et de préparer et accélérer l'incorporation.

Dans ce but, des déclarations rassurantes furent prodiguées. Le 18 juin M. Paleckis déclara, dans un discours radiodiffusé, que la politique extérieure de la Lituanie ne serait pas modifiée. Le 10 juin, le général Vîtkauskas affirma :

« Nous vous promettons de remplir consciencieusement tous les devoirs que vous et le gouvernement nous imposerez pour le bien et la sécurité de votre nation ainsi que d'un Etat indépendant. »

Le ministre de l'Agriculture déclara : « Nous garantissons à chaque cultivateur l'intangibilité absolue de sa propriété. »

Le ministre de l'Intérieur Gedvila proclama : « L'armée rouge est venue dans notre pays, non point pour modifier notre ordre intérieur ou pour nous occuper, mais seulement pour nous préserver contre le danger de guerre et nous aider à sauvegarder notre indépendance. »

En marge de ces proclamations rassurantes s'accomplissait silencieusement le véritable travail de noyautage de l'Etat et de la nation. Le 25 juin, le P.C. fut légalisé ; à tous les échelons, l'administration fut « épurée » ; les associations même sportives furent « provisoirement suspendues » aux fins de renouveler leur enregistrement ; tous les partis politiques furent dissous, à l'exception du seul parti communiste ; tous les journaux reçurent des commissaires-surveillants. A la fin de juin, sur ordre de M. Dekanosov, à l'issue du Conseil des ministres et par décret de M. Paleckis, deux nouveaux ministères furent créés, ceux du Travail et de l'Industrie, et confiés à des communistes connus. Au début de juillet, les communistes étaient en majorité au gouvernement.

Le 12 juillet, le Parlement lithuanien est dissous et les élections sont fixées au 14 juillet. Le 7 juillet, la presse avait annoncé la formation de l'Union de la Lithuanie du travail, dont le programme comportait « la liberté de conscience, de parole, de presse, d'association, de syndicats et la garantie de l'inviolabilité des personnes et des biens ». Selon la technique habituelle soviétique, cette organisation improvisée avait seule droit d'établir la liste des candidats à la « Diète populaire ».

Dans la nuit du 11 au 12 juillet, sans doute dans le but de faire respecter la liberté de vote et de garantir l'inviolabilité des personnes, on procéda à l'arrestation en masse de membres éminents des partis antigouvernementaux. Puis on proclama que quiconque s'abstiendrait de voter serait considéré comme « ennemi du peuple ».

Les résultats furent ceux auxquels la propagande soviétique nous a habitués. On annonça 95,5 % de votants et 99,14 % d'électeurs approuvant la liste unique.

Dernière étape d'une annexion

Le 21 juillet, la Diète se réunit et après quelques discours enflammés on passa au vote de la résolution demandant au Soviet suprême de l'U.R.S.S. d'admettre la R.S.S.L. dans l'U.R.S.S., — résolution qui fut votée par le procédé « démocratique » des mains levées.

M. Turauskas écrit très justement à ce propos :

« Contrairement aux affirmations de la propagande moscovite sur l'adhésion volontaire des peuples baltes à l'incorporation, une simple réflexion empruntée au bon sens suffit : un peuple qui durant des siècles lutta, au prix d'énormes sacrifices, pour sa liberté, son existence nationale, son indépendance, qui en a joui pendant vingt-deux ans... ne peut être gagné du jour au lendemain d'une crise de folie collective, renier tout son passé, toutes ses traditions et se prononcer en masse pour l'incorporation de son pays à une autre collectivité, renoncer spontanément à sa liberté en faveur d'un régime qui inspirait une aversion profonde à l'écrasante majorité de ses nationaux. » Il ajoute qu'au moment de l'occupation « il n'y avait que 741 membres au P. C. et qu'après plusieurs mois de régime soviétique leur nombre ne dépassait pas 1.640 sur 3 millions d'habitants. »

L'annexion de la Lithuanie dans ses étapes brutales, le contraste entre les assurances et les promesses solennellement prodiguées et le mépris cynique des engagements pris, la technique soviétique du noyautage d'un Etat, d'élimination des adversaires politiques, de mise en place progressive des partisans, technique confirmée depuis, à quelques variantes près, dans les démocraties populaires — montrent une fois de plus quel cas on peut faire des déclarations soviétiques sur la coexistence pacifique et sur la non-ingérence dans les affaires d'un autre Etat. En même temps ; l'exemple des Pays Baltes permet de dégager une leçon : tout pays faible, isolé, désarmé, qui, par sa situation géographique, se trouve exposé aux pressions de l'empire soviétique court un péril mortel.

La Conférence de Londres vue par la « Pravda »

A PEINE les Soviets ont-ils adopté une ligne politique qu'ils s'ingénient à en trouver la confirmation dans les événements. Après 1947, le slogan en vigueur était celui-ci : le globe est scindé en deux moitiés — les capitalistes, les socialistes — et la lutte est engagée entre elles ; par conséquent, tout ce qui n'est pas communiste ou l'est insuffisamment est impérialiste : même Zilia-kus, en Angleterre, et Nehru aux Indes.

Depuis la publication du dernier écrit de Staline, en septembre 1952, la vérité officielle est différente : le monde capitaliste n'est plus un tout ; il est déchiré par des contradictions qui doivent déclencher un jour une nouvelle guerre entre les pays capitalistes. Depuis lors, les politiciens et les journalistes communistes se sont mis à rechercher des antagonismes partout où il n'en existait pas et à grossir l'importance de ceux qui existaient réellement.

Les Soviets ont examiné le déroulement de la Conférence de Londres en soulignant les contradictions des participants à seule fin de prouver

l'échec de l'entreprise. C'est dans la France qu'ils avaient placé leurs « espoirs ». Il s'agissait d'exploiter les antagonismes qui l'opposaient aux autres pays membres de la conférence et le conflit qui mettait aux prises les anciens partisans et adversaires de la C.E.D. Aux anciens adversaires, la Pravda présenta la solution de Londres comme une nouvelle forme de C.E.D. : ils devaient donc la rejeter. Aux anciens partisans, la Pravda assurait que la solution de Londres prenait le contrepied des idées qui leur avaient inspiré la formule de la C.E.D. : eux aussi devaient donc s'y opposer.

A la veille de la Conférence et à son début, la Pravda restait plutôt dans l'expectative, s'efforçant à la fois de ménager le gouvernement français et l'opposition. Lorsque Mendès-France donna son interview à la revue américaine *U.S. and World Report*, l'organe bolchevik omit de reproduire les passages où le président du gouvernement français parlait de la disparition du danger communiste en France. Il releva seulement

les fragments qui soulignaient l'amélioration de la défense occidentale depuis 1950 et les possibilités de coexistence pacifique. Selon le seul commentaire intercalé dans le texte, Mendès-France s'était « *présenté comme l'avocat de la politique de force dans les relations internationales et le partisan de l'augmentation du réarmement des Etats occidentaux.* »

Le jour de l'ouverture de la Conférence de Londres, la *Pravda* consacra, non à la Conférence tout entière mais à la position de la France, un article intitulé : « *La France et les plans d'intégration de l'Allemagne occidentale dans le bloc Atlantique* ». Il s'agissait de montrer l'opposition de la France à l'entrée de l'Allemagne dans le système atlantique ; à l'appui étaient cités les noms de Pierre-Henri Teitgen, de Robert Schuman et du journal *l'Aurore*. L'opération était claire ; il fallait rallier les voix des partisans de la C.E.D. afin de torpiller la nouvelle solution proposée à Londres.

Lorsque la Conférence de Londres eut débuté avec un certain succès, la *Pravda* lui consacra peu de place. Mais à peine le désaccord eut-il surgi sur le problème des agences d'armement, que la *Pravda* remit en vedette la Conférence, écrivant non sans enthousiasme : « *Le déroulement de la Conférence de Londres des ministres des Affaires étrangères des neuf Etats a porté un coup à la réputation de nombreux « prophètes » locaux, tant journalistes que diplomates. Les journaux londoniens parlent quotidiennement d'« accord presque total ». Cet accord imparfait est la preuve que, dans les coulisses, se livre une lutte sourde...* » Et la *Pravda* de prendre immédiatement fait et cause pour le Premier français contre la pression anglo-américaine.

Quand apparurent des antagonismes entre les membres du bloc occidental, la *Pravda* put non seulement se réjouir, mais choisir dans des journaux français les citations qui exprimaient le mieux la thèse favorable à la politique moscovite. Par contre, lorsque se manifesta la solidarité oc-

cidentale, la *Pravda* sembla plutôt dépitée et les citations se raréfièrent. C'est ainsi qu'au lendemain de la clôture de la Conférence, dans la rubrique : « *Les journaux étrangers jugent les résultats de la Conférence de Londres* », la *Pravda* ne put mentionner que deux journaux : *l'Humanité* et *Libération*.

La place accordée à la France dans la *Pravda* varie selon un critère très simple : si la France mène une politique séparée du bloc occidental, cette place va croissant ; si au contraire la France confirme sa solidarité avec le monde de l'ouest, l'espace imparti à la France se réduit automatiquement. C'est pourquoi le discours par lequel Mendès-France présenta à l'Assemblée nationale les résultats de la Conférence de Londres trouva peu de place dans la *Pravda*, alors que la résolution du Comité central du P.C.F. y occupait la place d'honneur.

Parlant de M. Mendès-France, la *Pravda* s'exprimait en ces termes : « *Son principal effort tendit à prouver que les décisions de Londres contiennent des garanties effectives contre la renaissance du danger allemand... Mendès-France ne pouvait donc pas cacher que le but final des décisions de Londres semblait être la renaissance du militarisme allemand* ».

Le ton est, on le voit, plutôt de réserve et de doute que d'évidente agressivité. La *Pravda* use régulièrement de ce ton mesuré vis-à-vis de l'actuel gouvernement. Lorsque celui-ci réaffirme sa solidarité avec le bloc occidental, la *Pravda* ne le traite pas d'« agent de la politique américaine », comme il était de règle avec les gouvernements précédents ; lorsqu'il se prononce en faveur du réarmement allemand, on ne le qualifie pas de « fauteur de guerre » ou de « traître à l'indépendance nationale » comme on le faisait des gouvernements précédents. Enfin, lorsque l'actuel gouvernement s'intéresse au problème communiste en France, la *Pravda* n'évoque pas pour autant Mac Carthy comme par le passé ; elle se borne à garder le silence.

L'Allemagne orientale dans la nouvelle tactique de Moscou

Le 17 octobre l'Allemagne orientale a voté. Ces élections n'ont rien changé aux rites scrupuleusement respectés dans les démocraties populaires. Dans chaque liste, unique comme il se doit, les communistes détenaient la majorité absolue : sur 128 candidats têtes de liste, 72 appartenaient au S.E.D. ou à ses organisations de masses. Les meetings organisés dans le cadre de la campagne électorale se sont déroulés en septembre et en octobre, avec la « spontanéité » propre aux régimes communistes. Il n'y avait donc pas de surprise à attendre des résultats de ces élections, où 99,3 % des suffrages sont allés aux détenteurs du pouvoir. C'est ailleurs que se porte l'intérêt de cette singulière consultation et celui des cérémonies impressionnantes qui ont marqué l'anniversaire de la D.D.R. (République Démocratique Allemande). Ces événements méritent l'attention dans la mesure où ils mettent en lumière deux instruments principaux de la politique actuelle de Moscou en Allemagne : l'importance donnée au Front national et la lutte pour une prétendue unification des deux Allemagnes.

Les partis satellites en Allemagne orientale

Pendant la première époque de la politique soviétique dans les pays du glacis, il était convenu que les gouvernements se présentaient sous l'égide du Front national, démocratique, etc... Mais, dès qu'eurent été mis en application les premiers plans quinquennaux, on annonça que les pays satellites s'engageaient sur la voie du socialisme. Autant les communistes tenaient, précédemment, à souligner l'existence des partis satellites, autant ils s'empêchèrent dès lors de minimiser leur rôle, qui déjà était plutôt décoratif ; le nombre des ministres et des députés qui pouvaient se réclamer de ces partis diminua progressivement ; leur presse disparut peu à peu ; leurs congrès se firent plus rares.

L'Allemagne orientale fut moins atteinte par cette transformation ; la liquidation des partis satellites n'y prit jamais les mêmes proportions qu'ailleurs. Il y avait à cela une raison d'ordre

intérieur d'abord : la D.D.R. était restée en effet le satellite le moins avancé dans la voie de la soviétisation, du fait de l'insuffisance de ses « réalisations » et de l'opposition systématique du peuple ; une raison d'ordre extérieur ensuite ; la D.D.R. ayant à jouer le jeu des Soviétiques dans la lutte contre la République de Bonn. L'existence de partis satellites comme celui des chrétiens démocrates et des libéraux était indispensable à l'exercice de la propagande en Allemagne de l'Ouest. Il était beaucoup plus utile pour Moscou de faire répandre les slogans destinés aux chrétiens démocrates par un chrétien démocrate que par Walter Ulbricht. Le leit-motiv de la propagande communiste en Allemagne de l'Ouest devint donc : On vous raconte que nous supprimons toutes les libertés politiques ; c'est faux, puisque tous les partis démocratiques existent chez nous.

Les Soviétiques s'étaient ingéniés à former un parti politique pour chaque catégorie de la population. Le *parti démocrate agraire* avait pour rôle d'associer les masses paysannes au gouvernement ; le *parti chrétien démocrate* s'adressait aux milieux croyants ; le *parti libéral démocratique* usait d'une phraséologie propre à attirer les éléments libéraux et le *parti national démocrate* visait la bourgeoisie, les anciens fonctionnaires, les anciens membres du parti national-socialiste et les anciens officiers de la Wehrmacht.

Il va sans dire que les Soviétiques s'arrangèrent, dès le début, pour placer à la tête de chacun de ces partis des hommes qui leur étaient parfaitement dévoués. Ils s'y appliquaient selon deux méthodes : l'une consistait à trouver, parmi d'anciens hommes politiques, de fidèles serviteurs, comme ce fut le cas dans le parti chrétien-démocrate ; l'autre consistait à assigner à des agents communistes la tâche de fonder de nouveaux partis. A cet égard, le meilleur exemple est celui du *parti national-démocrate* (N.D.P.), créé à l'intention d'anciens éléments nazis. Son président est Lothar Bolz, ministre des Affaires étrangères de la D.D.R.

Ce « démocrate-national » est né en 1903. Inscrit au parti communiste dès le début de ses études de droit, Bolz exerça pour le P.C. des fonctions en Silésie et, en 1933, il émigra à Dantzig. En 1939, à la veille de la guerre et au moment du pacte Hitler-Staline, Bolz se rendit en U.R.S.S., honneur et privilège tout particulier à cette époque pour les communistes allemands dispersés à travers différents pays européens. En U.R.S.S., Bolz acquit la nationalité soviétique, enseigna à l'Université de Novosibirsk et, pendant la guerre, participa à la fondation du « *Comité de l'Allemagne libre* » avec Pieck, Ulbricht et d'autres dirigeants communistes d'aujourd'hui. Rentré en 1945 à Berlin-Est, il reçut des autorités d'occupation soviétiques l'ordre de fonder le parti national-démocrate, dont il est resté jusqu'ici le président.

La première méthode se révéla dans une certaine mesure plus aléatoire : là où ils ne mirent pas dès le début des agents avérés, les communistes durent remplacer plusieurs fois leurs équipes dirigeantes avant de trouver des créatures parfaitement dociles à leur politique. Tel fut le cas du parti chrétien-démocrate (C.D.U.) qui, fondé en 1945, dut, en décembre de la même année, sur la demande des autorités soviétiques, rejeter ses deux présidents : Andreas Hermes et Walter Schreiber ; en 1947, leurs successeurs Jakob Kaiser et Ernest Lemmer, après s'être opposés à un ordre soviétique, furent à leur tour écartés de la présidence ; la troisième équipe se composait de Otto Nuschke, vice-président du gouvernement satellite et de Georg Derfingher,

ministre des Affaires étrangères. L'année dernière, ce tandem se rompit, puisque Derfingher fut condamné comme « espion » à 15 ans de prison. Il fut remplacé dans la direction du parti par un jeune homme parfaitement inconnu, tant comme homme politique que comme chrétien, Gerald Götting, qui prit le titre de secrétaire général du C.D.U. Les Soviétiques ont enfin trouvé, semble-t-il, des serviteurs pour toutes les besognes.

Moscou tente actuellement de ressusciter la politique de *Front national* dans les pays satellites où, depuis longtemps, elle était en sommeil. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'en Allemagne orientale les partis satellites retrouvent un regain d'activité. L'organe du S. E. D., *Neues Deutschland* s'est chargé tout récemment d'expliquer pourquoi la politique du bloc avec les autres partis doit désormais être poursuivie avec plus de vigueur ; c'est que, disait-il, ces partis satellites se sont également modifiés au cours des transformations sociales effectuées dans la D.D.R. Si l'organe communiste avait écrit que ces partis se sont transformés à la suite de l'action de la police, il aurait moins travesti la vérité...

Pour marquer cette nouvelle grâce accordée aux partis satellites, un important congrès du C.D.U. fut organisé à la fin de septembre à Weimar. Les autorités soviétiques et communistes furent incapables de cacher qu'elles étaient à l'origine de cette nouvelle politique. Le général Gretschnko, commandant suprême des troupes soviétiques en D.D.R., donna l'ordre d'évacuer les halles qui se dressaient à Weimar entre la maison de Goethe et le théâtre national, pour que la réunion « monstre » de ces bizarres chrétiens put se dérouler sur un vaste espace. Grotewohl, président du gouvernement satellite, et le Comité central du S.E.D. envoyèrent des télégrammes de félicitations et Paul Wandel, ministre communiste et membre du secrétariat du Comité central du S.E.D., salua le congrès sans manquer toutefois de souligner : « *Notre Etat est un Etat d'ouvriers et de paysans ; dans notre vie politique tout entière, la classe ouvrière et son parti prennent et doivent prendre un rôle dirigeant. Cette constatation n'est nullement un signal de lutte contre d'autres forces patriotiques de notre nation ou contre d'autres couches travailleuses de la population.* » (*Neues Deutschland*, 23 septembre 1954).

Des délégations de « chrétiens-démocrates » de Chine, de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Allemagne occidentale, de Hongrie, de Roumanie et de France assistaient à ce congrès. La Tchécoslovaquie était représentée par le Père Plojhar, ministre du gouvernement de Prague, agent communiste redoutable, qui avait entrepris dans son pays, avant même le coup d'Etat de Prague, l'action en faveur du communisme.

L'Allemagne occidentale était représentée par le député passé à l'Est, Schmidt-Wittmack, dont le nom se passe de commentaire. Quant à la France, elle était représentée par l'abbé Boulier « célèbre ecclésiastique français », comme dit très aimablement, mais à tort, l'organe communiste *Neues Deutschland*. C'est l'abbé Boulier qui eut l'intelligence de déclarer (toujours selon le journal communiste) : « *Il paraît que lors de la catastrophe de Bitburg il ne s'agissait pas simplement d'un dépôt d'essence, comme on veut nous le faire croire du côté américain, mais, ce qui est pire, d'un affreux et secret explosif. En Allemagne occidentale et dans toute la France, de Metz à Bordeaux, il y a des dépôts semblables, qui représentent une menace de mort pour nos deux peuples, même en temps de paix. Et que serait-ce en cas de guerre ?* »

La France, comme dans toutes les manœuvres de la diplomatie soviétique, était à l'honneur chez ces chrétiens-satellites. Nuschke, chef nominal du parti, lui prodigua les plus vifs éloges. Il déclara, en parlant du rejet de la C.E.D. : « *Mendès-France devrait aller jusqu'au bout du chemin sur lequel il s'est engagé* ». Il indiqua d'ailleurs ce qu'il y a au bout de ce chemin : l'entrée dans le plan Molotov, dont la première étape serait — dit-il — la signature d'un pacte France-Pologne !

Abandon de l'Allemagne orientale ?

La presse envisage souvent la possibilité d'un abandon de l'Allemagne orientale par les Soviétiques soit en contre partie de l'abandon par les puissances occidentales du réarmement de l'Allemagne de l'Ouest, soit spontanément, pour briser l'alliance de l'Allemagne de Bonn avec l'Occident. *Cette hypothèse n'est jamais envisagée par la presse officielle des démocraties populaires.* Il est vrai que si les Soviétiques se préparaient à cette abdication, ils n'en parleraient pas d'avance.

Il importe de souligner que le comportement des milieux gouvernementaux allemands et soviétiques fait ressortir plutôt l'idée contraire d'un resserrement des liens entre Moscou et Pankov. Cette tendance est nettement apparue, à plusieurs reprises, lors des cérémonies anniversaires de la République allemande. Le 7 octobre, jour de la commémoration, on pouvait lire dans l'éditorial de la *Pravda* :

« *Dans l'arène internationale, la D.D.R. jouit de la protection de l'Union soviétique, de la République populaire de Chine et du camp entier de la paix, de la démocratie et du socialisme. Entre l'U.R.S.S. et la D.D.R. se sont établis des rapports d'association fraternelle.* » Et la *Pravda* de ressasser les habituelles propositions soviétiques pour la solution du problème allemand, à

commencer par le retrait des troupes d'occupation.

Le même jour, toute la presse d'Allemagne orientale publiait l'éditorial de Walter Ulbricht qui apportait quelques précisions sur les moyens de résoudre le problème allemand : « *Dans nos propositions, il est précisé que le gouvernement de la D.D.R. doit veiller à ce que la formation de l'ordre démocratique dans toute l'Allemagne et la préparation des élections générales allemandes libres et démocratiques soient décidées non par les troupes américaines d'occupation mais par les représentants du peuple allemand.* »

On remarquera le soin pris par Ulbricht à ne pas mentionner les troupes soviétiques.

Mais il est allé plus loin encore et il a déclaré ouvertement que le système communiste imposé à l'Allemagne orientale préfigurait l'ordre qui régira la future Allemagne unifiée : « *La Chambre populaire de la D.D.R. et son gouvernement parlent au nom de la majorité du peuple allemand... La D.D.R. est le fondement de la démocratie dans l'Allemagne unifiée* » (*Neues Deutschland*, 7 octobre 1954).

Le même jour, Molotov prenait la parole sur le thème habituel d'une solution soviétique de la question allemande. Commentant ce discours, l'*Economist* de Londres (8-10-54) écrivait très justement : « *Le plan Molotov est essentiellement un plan destiné à éloigner les Américains de l'Europe et accessoirement seulement un plan pour unifier l'Allemagne... Sa proposition positive et immédiate est que les quatre puissances d'occupation devraient se mettre d'accord pour retirer leurs forces d'Allemagne. Cela, selon Molotov, créerait les conditions favorables à un rapprochement entre l'Allemagne de l'Ouest et celle de l'Est. En d'autres termes, il en résulterait dans la République fédérale de Bonn une telle panique chez les pro-occidentaux qu'ils se précipiteraient pour rejoindre les marionnettes d'Ulbricht dans son Front national.* »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Un plaidoyer personnel

La lutte d'une nation pendant l'entre-deux guerres

C'EST sous ce double titre que vient de paraître à New York, sous les auspices de la Columbia University, un gros livre de plus de 500 pages dû à M. Nicolas Kallay qui fut président du Conseil hongrois de mars 1942 à mars 1944, date à laquelle, les troupes allemandes pénétrant en Hongrie, il se réfugia à la Légation de Turquie, qui lui donna asile. M. C. A. Macartney, professeur à All Souls Collège à Oxford, qui, durant la guerre, fut chargé des émissions de la B.B.C. destinées à la population hongroise, a préfacé l'ouvrage :

« Les mémoires de M. Kallay constituent, sans aucun doute, écrit-il, une contribution d'une importance primordiale à l'histoire de la Deuxième guerre mondiale. L'auteur rend compte de deux années cruciales pendant lesquelles il a dirigé le sort de son pays. Et ses explications élucident bien des points qui étaient restés obscurs » (p. 1.)

Ce fut, selon le professeur Macartney, une erreur tragique que d'exclure la Hongrie de la Petite Entente. C'est cette exclusion qui détermina beaucoup d'hommes politiques hongrois à se tourner vers l'Allemagne. Tel fut le cas de Bardossy, qui précéda Kallay à la présidence du Conseil. Ambassadeur à Londres, Bardossy s'était convaincu qu'entre la Hongrie et la Petite Entente, les nations occidentales préféreraient toujours la seconde. Il ne lui restait donc, lui semblait-il, rien d'autre à faire qu'à accepter l'aide germanique, d'autant plus que l'Allemagne se tournait contre la Russie soviétique.

A la politique pro-allemande de Bardossy s'opposait un groupe de politiciens hongrois, dont l'attitude est décrite comme suit par Macartney (page 27) :

« Les politiciens libéraux et conservateurs hon-

grois étaient convaincus que, avec l'aide de l'Amérique, les Alliés gagneraient la guerre ; à leurs yeux, il était donc d'une importance vitale pour la Hongrie qu'elle sortit de l'orbite nazi. Le facteur le plus important, dans la conviction qui animait ces hommes politiques hongrois, était qu'ils croyaient ce retournement possible. Ils croyaient que les Alliés occidentaux ne considéreraient leur alliance avec l'U.R.S.S. que comme un mal nécessaire, valable pour le temps de la guerre. »

C'est vers ceux-ci qu'inclinait M. Kallay, dont le livre entend montrer, écrit-il, « comment une petite nation tenta de se libérer de la double étreinte mortelle du nazisme et du bolchévisme ».

La situation politique hongroise en 1942

C'est en mars 1942 que M. Kallay fut appelé à la présidence du Conseil par le Régent Horty (1). Il rapporte ainsi son entrevue :

« Horty me dit qu'il ne considérait pas la situation de notre pays comme désespérée. Le fait que la Hongrie était située géographiquement entre l'Allemagne et la Russie lui semblait une sorte de garantie ; les puissances occidentales ne pouvaient permettre que nous restions sous la domination de l'un des antagonistes. La Grande-Bretagne, qui a toujours désiré maintenir en Europe la balance des forces, luttait contre les Allemands pour sauver l'équilibre européen ; ensuite, elle ne tolérerait pas que les Russes rompiissent cet équilibre. L'amiral croyait en outre que les Russes ne voulaient pas subjuguier les Hongrois et les Roumains, qui ne sont pas des Slaves. Il serait plutôt de l'intérêt des Russes de ne pas nous bolchéviser, de faire une alliance avec nous et de suivre leur ligne d'expansion vers le Bosphore, comme ils l'ont tenté depuis des siècles » (p. 11).

Aux yeux du Régent comme à ceux de Kallay, le danger soviétique était d'ailleurs purement extérieur.

« Pendant toute ma conversation avec le Régent, il ne fut fait aucune mention de l'attitude qu'il fallait prendre vis-à-vis des communistes hongrois. Ils n'avaient aucune importance, étant extrêmement peu nombreux » (p. 16).

« Il n'y avait pas de députés communistes au Parlement. Les masses avaient rejeté leur programme et leur argent. Tito a déclaré que Rakosi, dans une conversation qu'ils eurent ensemble, s'est plaint du fait qu'après la guerre, quand il était rentré en Hongrie, il n'y avait trouvé que 110 communistes » (p. 36).

Au moment où M. Kallay devint président du Conseil, la situation se présentait ainsi.

« Jusqu'à la conclusion du pacte germano-russe, il n'existait qu'un seul danger pour la Hongrie : le danger allemand. Nous devons nous défendre par tous les moyens contre ce danger.

(1) Né en 1887, M. Kallay fut un collaborateur intime du comte Bethlen avant 1914. Après la guerre, il représenta la Hongrie dans différentes conférences internationales. Sous-secrétaire d'Etat au Commerce en 1929, il fut ministre de l'agriculture de 1932 à 1935 dans le cabinet de Gombos : il démissionna parce qu'il n'approuvait pas la politique pro-allemande et antisémite de son président du Conseil. Il avait été nommé membre à vie de la Chambre haute en 1937.

Mais les Hongrois craignaient encore davantage l'Union soviétique, aussi bien comme russe, que comme bolchévique. Si l'alliance germano-russe avait tenu, la Hongrie se serait donc appuyée de plus en plus sur l'Allemagne » (pp. 55-56).

Ainsi s'explique que la Hongrie ait adhéré le 20 novembre 1940 au pacte tripartite, que ses troupes aient pris part à l'occupation de la Yougoslavie septentrionale et qu'elle ait déclaré la guerre à l'U.R.S.S. le 21 juin 1941.

(Notons que, depuis 1939, le président du Conseil était le comte Teleki. Outre le pacte tripartite, le comte Teleki conclut le 12 décembre 1940 un traité d'amitié avec la Yougoslavie. Il désavoua l'agression contre la Yougoslavie et se suicida (3-4 avril 1941). Son successeur fut Bardossy, ministre des affaires étrangères depuis janvier de la même année).

Cette participation à la guerre à l'Est n'entraînait pas, selon M. Kallay, une prise de position contre les alliés occidentaux.

« Les discours que j'ai prononcés, en tant que chef de gouvernement, au cours de ces deux ans, contiennent naturellement des déclarations anti-russes ; mais jamais rien d'anti-américain, d'anti-anglais ou d'antifrançais. Je déclarais avant tout : « Nous ne serions pas des Hongrois, si nous ne prenions pas part à la lutte contre la barbarie orientale, si nous ne luttons pas pour la chrétienté et pour la réalisation de nos grands idéaux nationaux » (pp. 72-73).

Seulement, le gouvernement était soumis à une double pression, d'une part, nombre de députés ne voyaient d'espoir pour le pays que du côté allemand, et les Allemands se faisaient, de leur côté, de plus en plus pressants.

« En janvier 1944, à Budapest, Ribbentrop demanda au Gouvernement de mobiliser pour la lutte toutes les forces de la nation. Bardossy refusa net. Mais bientôt le maréchal Keitel, chef de l'état-major allemand, vint à son tour et traita avec les chefs militaires. Son argument principal consistait à donner en exemple les Roumains. « Si les Hongrois ne se décident pas à lutter du côté allemand contre l'U.R.S.S., avec la même force militaire que les Roumains, Hitler, disait-il, devrait réviser, en faveur des Roumains, son attitude au sujet de la Transylvanie » (p. 64).

C'était, au fond, une erreur de la part des Allemands que d'exiger un concours plus massif des troupes hongroises.

« Les Allemands n'avaient besoin de troupes hongroises qu'en guise de démonstration politique. Car la politique hongroise et la présence de contingents hongrois sur le front russe étaient, pour le commandement allemand, une cause de graves soucis » (p. 136).

Dans une certaine mesure, certaines émissions de la Voix de l'Amérique aidaient la propagande allemande. M. Kallay en cite quelques-unes qui sont de juillet 1943. A cette date, le gouvernement hongrois était déjà entré en contact avec des milieux alliés ; malgré cela, les émissions des Alliés continuaient à faire preuve d'un esprit absolument intransigeant. Elles semblaient donner raison en Hongrie à tous ceux qui disaient que le pays ne trouverait jamais d'appui que du côté allemand.

« Le 16 juillet 1943, Londres disait : Les autorités hongroises se rendent compte que les avions alliés, partant des aérodromes de Sicile, peuvent facilement atteindre la Hongrie. Cela

veut dire que, sous peu, une averse de bombes dévastatrices peut s'abattre sur les centres industriels et militaires de la Hongrie. C'est pourquoi le peuple hongrois doit agir et agir vite » (p. 136).

Les plans communistes

Cependant, les communistes et leurs alliés développaient leur plan :

« A l'intérieur du pays, les forces communistes se manifestaient de plus en plus énergiquement, soutenues jusqu'à un certain point par les Alliés occidentaux... Nous avions trois moyens de reconnaître que certaines influences tendaient à nous faire pencher vers la thèse soviétique, dans notre effort de rapprochement avec les Alliés. Il y avait en premier lieu la propagande communiste à l'intérieur et dans la presse étrangère. En second lieu, la ligne Bénès-Károlyi. En troisième lieu, l'attitude prise par les services secrets d'Istanbul. Ces trois milieux étaient d'avis qu'il fallait, le plus tôt possible, provoquer une occupation de la Hongrie, afin de favoriser la désintégration complète du pays. Les occupants allemands élimineraient les hommes politiques hongrois pro-occidentaux et installeraient une clique de Croix-Fléchées. Jusqu'à la fin de la guerre, ce serait le chaos. En conséquence de quoi, après la défaite allemande, aucun régime organisé n'existerait plus dans le pays ; et les communistes prendraient le pouvoir sans coup férir. Les forces communistes souterraines, demeurées intactes, adhèreraient au pacte Staline-Bénès et formeraient un bloc danubien sous l'égide soviétique. Tout cela ressortait clairement de l'activité clandestine des communistes à Budapest. Et aussi des lettres qu'un émigré d'extrême gauche, Guillaume Böhm, envoyait de Stockholm à Michel Karolyi. Et pareillement des rapports qu'André Frey, notre émissaire à Constantinople, nous adressait concernant les activités de Georges Paloczky-Horvath, un agent britannique, qui se révéla être un agent moscovite » (pp. 209-212).

Les milieux pro-occidentaux à l'intérieur du pays exigeaient des « mesures décisives » en vue d'un rapprochement avec les Alliés occidentaux. Kallay fit donc tout ce qui était en son pouvoir pour entrer en contact avec l'ouest d'une manière plus étroite.

« J'étais convaincu que, si la Hongrie abattait trop vite son jeu, l'occupation allemande s'ensuivrait. Elle apporterait aux Allemands un avantage transitoire, aux communistes un avantage à longue échéance, et aucun avantage à personne d'autre. Les Alliés ne remporteraient qu'un succès politique éphémère, qu'ils exploiteraient avec quelques émissions radiophoniques et quelques brochures de propagande. Je ne pouvais pas tirer de la situation une autre conclusion, si je considérais le problème au seul point de vue de mon pays. Si j'obtenais la moindre garantie du côté allié, j'étais décidé à en prendre le risque. Je demandai donc, par l'intermédiaire de Georges Barcza (ancien ministre de Hongrie à Londres), et par Istanbul, quelles garanties les gouvernements anglais et américain pouvaient nous donner, si nous suivions leurs propositions et en acceptions toutes les conséquences. Nous ne posions qu'une seule condition : que nous ne fussions pas occupés exclusivement par des troupes russes, mais que des troupes anglaises et américaines fissent aussi partie des forces d'occupation. Nous devions être assurés du fait que nous ne serions pas compris dans la zone d'influence russe. Paloczky-Horvath, nous répondit immédiatement :

« Je peux vous assurer, dès maintenant, que vous ne recevrez aucune réponse ». Il avait raison. Je demandais toujours la même chose : « Si nous faisons ce que vous exigez, qu'est-ce qui s'ensuivra ? » Je ne reçus jamais aucune réponse. »

Entre-temps, les milieux d'extrême-droite avaient pris plus d'influence, bien qu'ils ne représentaient pas, dans le pays, une force numérique importante.

« Sur la base des rapports préfectoraux, le ministre de l'Intérieur, M. Keresztes-Fischer, évaluait les forces de l'extrême-droite à 5 ou 6 pour cent de la population. D'après son estimation, le pourcentage des communistes, au cas où l'U.R.S.S. jouerait le même rôle que les nazis, s'élèverait à peu près au même chiffre. L'expérience confirma cette dernière évaluation » (p. 224).

En automne 1943 deux mémoires furent soumis au gouvernement. D'une part les députés pro-allemands exigeaient une participation plus intense à l'effort de guerre. D'autre part, l'opposition pro-occidentale (MM. Bajcsy-Zsilinszky et Tildy) invitait le gouvernement à prendre les risques de la paix séparée » (pp. 228-245).

« Aux amis qui me soumièrent ce mémoire, (le second), dont je partageais complètement les vues, je dis que, personnellement, j'accepterais une occupation militaire. Mais je craignais avant tout qu'une occupation n'engendrât le chaos, et qu'il n'en résultât à la fin l'instauration, non d'un régime démocratique bourgeois, mais d'une dictature. Pour une dictature bolchévique, il n'y a pas de préparation plus efficace qu'une occupation allemande, que la pluie de bombes alliées qui suivrait, et que l'occupation militaire russe. Si la Hongrie passait aux mains des Allemands, les troupes nazies et soviétiques en viendraient aux mains sur le sol hongrois ; auparavant, un régime Quisling aurait détruit toute la force morale du pays » (pp. 244-245).

« ... Je me rappelais qu'au mois de juin 1939 un Congrès d'Industriels agricoles s'était tenu à Budapest. Il ne fut pas facile de réunir les participants, après la sensation qu'avait causée l'« Anschluss » autrichien. J'étais Président du Congrès. La majorité des délégués venait de France, de Belgique et de Hollande. Une après-midi, j'invitai les délégués à venir voir du haut du Mont St-Gellért, le coucher de soleil. Peu à peu, les lumières de la ville se mirent à briller. Tout le monde s'exclamait : « Quelle merveille ! C'est splendide ! » Je ne sais moi-même pourquoi une indicible tristesse m'envahit à ce moment. Et je dis à mes amis, comme si l'Histoire elle-même avait parlé par ma bouche : « Oui, Mesdames et Messieurs, c'est magnifique. Regardez tout votre saoul, car c'est la dernière fois que vous voyez ce spectacle. Tout sera détruit. Le Palais royal, les ponts ne seront plus qu'un amas de ruines » (p. 250).

Projets d'une entente avec la Turquie

La pression des Alliés, visant à une « capitulation sans condition », devint de plus en plus insistante. Cependant Kallay recevait des rapports, entre autres ceux de M. Ullein-Reviczky, ministre de Hongrie à Stockholm, d'après lesquels certains milieux britanniques n'ignoraient pas le danger qui résultait de cette exigence radicale. Ils assuraient qu'en Grande-Bretagne il y avait une forte opposition contre une telle politique. Quant à M. Eden, il était opposé à toute mesure qui aurait permis à la Hongrie de s'éloigner du camp nazi sans s'exposer à une occupation allemande. Kallay

parle comme suit des diverses tentatives diplomatiques qui eurent lieu à ce moment (pages 275-276-277) :

« ... La première proposition qui nous fut adressée sur le plan diplomatique vint du Ministre des Affaires étrangères d'Espagne. Il nous demanda si la Hongrie soutiendrait une proposition de paix, dont l'initiative serait prise par des Etats neutres, et qui se fonderait sur le discours de Noël du Pape. Le ministre n'avait encore pressenti à ce sujet que la Suède. Je l'assurai que, malgré notre situation géographique particulièrement délicate, je lui donnais mon entier soutien. Malheureusement le projet n'eut pas de suite. La deuxième tentative semblait plus sérieuse. Le ministre de Turquie à Budapest, M. Unaydin, vint me voir et, se référant à une conversation que nous avions eue un mois plus tôt, conversation dont il avait rendu compte à Ankara, il me demanda si j'étais disposé à prendre part à un « Bloc de l'ordre » en Europe centrale et dans les Balkans, dès que la guerre serait finie. Le gouvernement turc était convaincu que, dans les Balkans, après la fin des hostilités, les différentes forces qui ne combattaient pas seulement contre les Allemands, comme forces de guerillas, mais aussi l'une contre l'autre, créeraient un chaos indescriptible, surtout après la chute de la Bulgarie. La Turquie et la Hongrie seraient en état de défendre l'ordre; car ni les Anglo-Saxons, ni les Russes, ne se permettraient mutuellement d'assumer une telle tâche. Je vis immédiatement que cette offre turque était inspirée par la peur de voir les Balkans occupés par les Russes; et je donnai mon accord total au plan. Ce qui, à mes yeux, donnait à ce projet une importance encore plus grande, était le fait que, la Turquie étant alliée à la Grande-Bretagne, un tel accord nous rapprochait, fût-ce indirectement, de la politique britannique en Europe centrale. Mais le projet ne prit jamais corps. Après la conférence de Téhéran, M. Eden invita le président du Conseil turc, M. Sarajoglou, à venir au Caire. D'après les rapports de l'homme d'Etat turc, le projet en question fut évoqué au cours de la conversation par Sarajoglou. Eden, très nettement, fit la sourde oreille. Sarajoglou, dans sa dépêche suivante, annonça sa détermination de cesser toute négociation à ce sujet avec la Hongrie. Sans contredit, on avait déconseillé à la Turquie tout geste antisoviétique. La conférence de Moscou du mois d'octobre 1943 ne fit allusion qu'à l'Italie et à l'Autriche, laissant de côté le problème de tous les autres petits pays. Dès lors, nous pouvions prévoir quel serait notre sort. Le voyage de Bénès à Moscou scella l'abandon de la Hongrie par les puissances occidentales. »

« Ma politique étrangère »

Le chapitre 16 a pour titre : « Ma politique étrangère ». On y trouve des détails, inconnus jusqu'ici, sur des initiatives de Kallay sur le plan diplomatique.

« ... Pas un seul instant, pendant les deux ans où je me suis trouvé à la tête du gouvernement hongrois, je n'ai cessé de travailler de toutes mes forces au salut de notre indépendance. Cette œuvre fut d'autant plus malaisée qu'à ce moment l'Allemagne nazie et l'Axe triomphaient. Lorsque l'Allemagne avait envahi la Pologne en 1939, les Polonais avaient fait preuve d'un courage et d'un esprit de résistance véritablement admirables. Mais alors l'Europe existait encore; la France, l'Angleterre et la Russie étaient intactes; les petits pays, à l'exception de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, étaient encore indépendants. Lorsque la Hongrie commença à évoluer pour se

détacher de la cause allemande, il n'existait sur le Continent, qu'une seule puissance : l'Allemagne. La Pologne avait pu espérer une aide militaire; cette aide militaire ne vint pas et ce fut pour les Polonais une surprise tragique. La Hongrie n'en avait même pas l'espoir; sa situation excluait même la possibilité d'une aide militaire, de quelque côté que ce fût. Comme je l'avais dit, c'est après le « rapprochement » germano-russe, que nous avons pris conscience du danger russe, qui s'ajoutait au danger allemand. Si semblables que fussent les deux systèmes, il y avait entre les deux une profonde différence; l'un était issu du sol européen, l'autre venait de l'Asie. Dès le début, il était permis de conjecturer que le nazisme en Europe ne se maintiendrait pas longtemps. Hitler était une conséquence momentanée du peuple allemand; et l'Allemagne devait guérir ou périr. D'une manière ou de l'autre, l'Europe se libérerait de ce fléau. Par contre le bolchévisme n'avait rien d'un système éphémère. Il ne représentait pas seulement Staline, il avait cessé d'être seulement une révolution économique et marxiste. Le bolchévisme était un système de terreur, pesant sur de malheureuses masses asiatiques. Le but du bolchévisme était de détruire l'Occident, pour commencer. La Hongrie abhorrait le national-socialisme et le bolchévisme. Personnellement j'étais certain que les nazis perdraient la guerre. Mais qu'est-ce qui sauverait la Hongrie? La victoire russe? ... Nous savions ce que les Soviétiques et le bolchévisme apportaient dans leurs flancs; par conséquent nous savions qu'une victoire russe serait la fin de la Hongrie. Je considérai que ma tâche historique consistait à éviter l'absorption de mon pays dans le système soviétique, et de trouver une voie pour sortir du dilemme posé par notre situation entre l'Allemagne et la Russie » (pp. 345, 349, 350).

« ... Très souvent dans les milieux pro-allemands on me remontrait que ma politique n'était pas fondée sur des réalités. Je ne crois pas que ce reproche fût mérité. Quand, en 1941, les nations anglo-saxonnes promulguèrent la Charte de l'Atlantique, elles firent appel aussi à la Hongrie, elles offrirent des garanties à la Hongrie, aussi bien qu'à tous les autres pays. Jamais ni moi, ni quelque Hongrois que ce soit, ne demanda plus que ce qui était promis dans ce document, plus que ce que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient solennellement promis. Ma politique n'était pas « en l'air »; elle se fondait sur un document écrit, signé par des grandes puissances mondiales » (p. 353).

« ... Je crois pouvoir dire que ma décision tout entière ne signifiait rien d'autre que l'acceptation totale de l'offre faite par la Charte de l'Atlantique. Dans ce document, il n'est jamais question de vainqueurs et vaincus; le seul endroit où ces mots apparaissent se trouve dans le point 4, duquel il résulte clairement que, dans l'ordre économique d'après-guerre, aucune différence ne sera faite entre vainqueurs et vaincus. »

Négociations avec les Anglais

« ... Malgré ces graves difficultés — dont j'avais pleinement conscience — je ne perdus pas l'espoir d'entrer en relations avec les Anglais et les Américains, et, avant tout, d'attirer leur attention sur le sort de notre pays, cet îlot européen qui avait sauvé encore une grande part de son indépendance, malgré la pression des régimes qui l'entouraient. Je tâtai d'abord le terrain par des voies non officielles, par la presse des pays neutres, par la radio hongroise. Nos premiers contacts avec les Britanniques s'amorcèrent par le truchement des Polonais. Ce n'était qu'un contact indirect : nous transmettions la

correspondance polonaise par la valise de Lisbonne. Nous avions reconnu M. Fietowic comme représentant du Gouvernement polonais de Londres. De Budapest, il se rendit à Londres, par la Turquie, l'Afrique du Sud et Lisbonne. (...) Au cours de l'été 1942, nous établîmes des contacts directs avec les Britanniques. M. Ullein-Reviczky, notre Chef de presse au ministère des Affaires étrangères, passa ses vacances en Turquie avec ses beaux-parents ; et nous l'autorisâmes à entrer en contact avec des milieux officiels anglais. Il réussit à conclure un arrangement d'après lequel un délégué, muni d'instructions gouvernementales, et aussi mandaté par les milieux militaires, serait envoyé en Turquie. Londres et le Quartier-Général du Caire se déclarèrent d'accord. Notre choix se porta sur André Frey, directeur du journal indépendant *Magyar Nemzet* (Nation Hongroise). Le ministère des Affaires étrangères et le chef de l'Etat-Major, Szombathelyi, autorisèrent Frey à transmettre la communication suivante. (Nous résumons) :

1. — *La Hongrie ne s'opposerait pas à des troupes anglo-américaines ou à des troupes polonaises, au cas où de telles troupes atteindraient la frontière hongroise et pénétreraient en territoire hongrois. La Hongrie ne désire rien en contrepartie. Bien entendu cette offre n'est valable qu'en ce qui regarde des troupes régulières, non des groupes de partisans.*

2. — *La Hongrie est prête en principe à lutter contre l'Allemagne, si un plan est fixé à l'avance, pour assurer la coopération entre les forces armées intéressées.*

3. — *Le but de cette offre n'est nullement de sauver le régime hongrois existant, mais seulement de servir l'intérêt du peuple hongrois.*

« ... Malheureusement, les visas prirent beaucoup de temps ; le voyage de Frey en fut grandement retardé. Il n'arriva à Istamboul qu'en janvier 1943. Les Américains avaient déclaré que, dans ces pourparlers, les Anglais les représentaient. Après quelques semaines, nous reçûmes un message demandant que la Hongrie envoyât deux officiers haut-placés pour discuter les détails de la proposition. Cette réponse nous étonna profondément, car elle ne contenait aucun mot concernant un accord, ou même une discussion d'ordre politique, qui auraient été suivis par des pourparlers militaires. La réponse britannique semblait prouver que les Anglais voulaient utiliser notre offre sur le plan militaire, mais qu'ils ne voulaient pas commencer des négociations mettant en cause le sort du peuple hongrois. En même temps, un article du *Times* déclarait que certains pays, notamment la Hongrie, ne devaient pas croire qu'ils pourraient quitter le navire en perdition. Cet article nous inquiéta ; non pas tant à cause de sa stupidité ; mais nous y voyions la preuve qu'une indiscretion avait dû se produire. Le succès de notre tentative était compromis. Il y avait une autre circonstance désagréable : c'est que les Anglais avaient confié le sort des négociations hongroises à un individu d'origine hongroise, Georges Polaczy-Horvath, employé aux services britanniques de contre-espionnage et de sabotage dans les Balkans.

« C'était avec lui que les officiers hongrois, dont on demandait l'envoi, devraient s'aboucher. Nous tentâmes de récuser ce personnage, mais sans succès. Tout le monde savait en Hongrie qu'après avoir été l'espion de Gombos (père spirituel de l'Axe), Paloczy-Horvath était devenu socialiste de gauche, avec de fortes sympathies pour Moscou. Dans les affaires serbes, il était l'homme de confiance de Tito. Les Britanniques

ne découvrirent qu'en décembre 1944 ce que nous savions depuis longtemps, à savoir que Paloczy-Horvath envoyait des informations à Moscou.

« En tout cas, la situation militaire ne semblait pas avoir évolué au point de nécessiter d'urgence des contacts militaires. Nous n'aurions d'ailleurs pas trouvé dans l'armée hongroise un seul officier qui eût consenti à traiter avec un civil, lequel, de plus, était un agent moscovite. L'envoi de la mission militaire fut donc ajourné. Mais j'entrevis bientôt la possibilité de déléguer un diplomate qui serait en état de continuer les conversations amorcées par Frey. Je choisis un jeune homme qui travaillait à la Section de Presse du ministère des Affaires étrangères, Ladislas Veres. Il connaissait certains Anglais. Et de toute façon il devait aller à la foire de Smyrne. Il fit un travail courageux et expéditif.

« Notre représentant diplomatique à Istamboul était Désiré Ujvary. Veres lui fut attaché. Le 17 août 1943, ces deux délégués informèrent M. Sterndale Bennett, ministre de Grande-Bretagne, que la Hongrie était prête à se rendre aux Alliés, sur la base de la formule communiquée au mois de mars précédent. Cette formule ne pourrait être mise en application que si les troupes anglo-américaines atteignaient la frontière hongroise. Ujvary et Veres demandèrent à M. Bennett de communiquer aux gouvernements anglais et américain cette offre de capitulation, avec la demande additionnelle : 1. — Qu'ils considéreraient cette communication comme constituant la capitulation de la Hongrie ; 2. — qu'ils nous feraient connaître leurs conditions préliminaires » (2).

« Le 9 septembre, Sir Hugh Knatchbull-Hugessen, ambassadeur britannique, reçut Veres à bord d'un navire anglais dans la mer de Marmara. Il l'informa que le gouvernement de Sa Majesté, ayant pris note de la communication hongroise, lui transmettait ses conditions préalables. »

(Des huit points, que cite textuellement M. Kalay, il ressort avant tout que l'accord devait être tenu secret, que les deux parties contractantes le publieraient ensemble, d'un commun accord, que la Hongrie diminuerait seulement petit à petit sa collaboration économique avec l'Allemagne, qu'une mission alliée serait parachutée en Hongrie, et qu'un contact régulier par radio serait établi entre les Alliés et le gouvernement hongrois).

« ... Notre offre était équivalente à une capitulation inconditionnelle, mais la formule était différente, car la formule de « capitulation inconditionnelle » était inacceptable pour des oreilles européennes » (p. 368 sqq).

Faillite des accords

« ... Je croyais que, par la signature de cet accord (nous avions ratifié l'accord à Lisbonne), j'avais conduit ma patrie au port. Je croyais que notre collaboration s'intensifierait. Je croyais qu'à partir de ce moment nous serions biffés de la liste des ennemis et que nous appartenions au groupe des « nations résistantes ». Je me trompais.

« Tous les pays du Sud-Est le savaient comme nous : la victoire ne serait vraiment une victoire que si elle était la victoire de l'Occident. Nous

(2) A la conférence de Québec, Roosevelt et Churchill prirent connaissance de cette offre de capitulation de la Hongrie ; ils la communiquèrent à Moscou. Tout ceci se passa entre le 17 août et le 9 septembre 1943.

pensions non en chiffres de corps d'armées, mais selon l'esprit traditionnel de l'Occident. De leur côté, les démocraties — ce qu'il y avait au monde de moins militariste — pensaient et comptaient seulement en termes militaires. Elles ne pouvaient se mettre dans la tête qu'une victoire russe ne serait pas seulement la défaite de l'Allemagne, mais aussi la victoire de l'impérialisme et de l'idéologie russes. Les peuples occidentaux ne se rendaient pas compte que les forces de gauche avec lesquelles ils se liaient, notamment dans l'Europe du Sud-Est, étaient les avant-gardes du bolchévisme. Les Occidentaux luttèrent contre le national-socialisme, mais ne savaient pas qu'ils mettaient en selle le bolchévisme. Les Occidentaux croyaient réaliser une paix juste, cependant que les Communistes, pas un moment, ne perdaient de vue leur but, qui était la prise du pouvoir, sous le couvert d'une « libération » russe.

« Très vite, je dus comprendre que les idées anglaises concernant nos projets étaient profondément différentes des miennes. Les émissaires alliés qu'on nous envoyait n'étaient que des agents secrets, chargés d'organiser des actes de sabotage et de susciter des conspirateurs. Ces agents britanniques avaient pour instructions d'aider une infime minorité, derrière laquelle se trouvait Moscou. La Grande-Bretagne voulait appliquer la même méthode qu'en Yougoslavie, où elle avait lâché Mihailovitch pour soutenir Tito. Nous ne voulions pas subir le même sort ; nous ne voulions pas tomber d'une dictature dans l'autre. La faillite de nos négociations avec les Britanniques était due au fait que les Anglais ne voulaient pas reconnaître le vrai caractère de la résistance hongroise. Celle-ci n'avait conduit à la capitulation que grâce à l'appui du Régent et du gouvernement, lesquels avaient connaissance de toutes les négociations avec les Alliés.

« Je considère la faillite des pourparlers anglo-hongrois comme une des causes du sort tragique, non seulement de la Hongrie, mais de la moitié de l'Europe. Si notre collaboration était devenue agissante, la Grande-Bretagne aurait pu, à la Conférence de Téhéran, faire prévaloir ses vues, qui consistaient à attaquer d'abord dans les Balkans. Si la base hongroise avait été établie et développée, les Balkans et la région danubienne seraient aujourd'hui sous l'influence anglo-américaine. Nous faisons l'expérience d'un fait étrange, qui était que les pro-Allemands et les pro-Russes pouvaient toujours compter sur le soutien total de leurs maîtres respectifs, mais que les pro-Occidentaux, qui représentaient la majorité du peuple hongrois, et qui avaient à leur tête le gouvernement légal, ne pouvaient compter sur aucun soutien » (pp. 376-382 passim).

Négociations avec les Etats-Unis

« ... Nous nous étions adressés en premier lieu aux Anglais, parce que, stratégiquement parlant, ils étaient plus près de nous. Bientôt nous nous aperçûmes que les Etats-Unis, qui n'étaient ni une puissance européenne, ni une puissance asiatique, traitaient les problèmes avec moins de parti pris. Il apparut qu'il serait plus facile de créer un contact avec eux.

« Le premier pas dans cette direction fut la mission de Georges Barcza, notre ancien ministre à Londres. Il parlerait, non pas au nom du gouvernement, mais au nom du groupe politique qui s'était formé autour de Bethlen. Tout d'abord, il devait prendre contact avec les Britanniques en Suisse. J'autorisai Barcza, tout comme je l'avais fait avec Frey, de dire que personne ne voulait sauver le régime actuel. Mais l'un et l'autre devaient s'élever avec énergie contre l'idée de rappeler Michel Karolyi ou sa troupe d'émi-

grés ; parce qu'un gouvernement aussi à gauche conduirait la Hongrie, sans aucun doute, dans les bras de l'Union soviétique, comme ç'avait été le cas en 1919. Je demandai à Barcza d'expliquer que la résurrection de Karolyi signifierait que la Hongrie deviendrait un satellite de Bénès, lequel, de son côté, avait perdu confiance en l'Occident et s'était tourné totalement vers le Pan-slavisme et la Russie (...).

« Un autre négociateur fut Georges Besseney, notre ministre à Berne. Besseney était la personne la mieux placée pour cette tâche, étant un de ceux qui n'avaient jamais succombé, même un instant, à la fascination allemande. Il se faisait que M. Royall Tyler occupait à Berne un poste important à la Légation américaine. M. Tyler avait passé plusieurs années en Hongrie, comme délégué de la Société des Nations, pour un prêt de reconstruction, et il parlait couramment notre langue. Il avait beaucoup d'amis en Hongrie, avec lesquels — citons Lipot Baranyai, président de la Banque Nationale — il était resté en contact. Il connaissait notre situation à fond et avait reçu de Washington l'autorisation de négocier avec nous. Besseney n'avait accepté le poste à Berne qu'après avoir eu des conversations préliminaires avec M. Tyler, lequel l'avait assuré de « l'agrément » américain. (...)

« Malheureusement les Etats-Unis furent bientôt requis par des problèmes si gigantesques que le sort de notre petit pays s'y perdit... C'est pourquoi, malgré la bonne volonté de M. Tyler et de M. Allen W. Dulles, avec qui Besseney était en contact permanent, les discussions n'aboutirent à rien. Le seul résultat tangible fut l'envoi d'une mission militaire américaine, qui fut parachutée en Hongrie quelques jours avant l'occupation allemande, en mars 1944. (...)

« Nous étions prêts à négocier, et de même les Alliés occidentaux. Pour nous, c'était une question de vie ou de mort. Nous aurions pris toute voie praticable, nous aurions déferé à toute urgence acceptable ; mais nous recevions seulement des suggestions alliées de « faire quelque chose », ce qui n'avait aucun sens positif. Bien sûr, nous sommes reconnaissants à nos interlocuteurs d'alors, pour la bonne volonté dont ils firent preuve envers nous. Peut-être, si les Allemands ne nous avaient pas occupés, ces négociations auraient-elles abouti.

Autres tentatives

« ... Andor Wodianer, notre ministre à Lisbonne, avait lui aussi, des contacts très actifs avec les Anglais, par l'intermédiaire des Polonais. Lisbonne étant en dehors de l'encerclement allemand, la liberté d'action dont disposait ce diplomate était plus grande ; par contre, les contacts avec Budapest étaient pour lui difficiles. Lui aussi entra d'abord en relations avec les Américains, notamment à l'issue d'entretiens que l'Archiduc Otto et Eckhardt eurent avec Roosevelt. Les rapports qu'ils nous adressèrent éveillèrent dans nos cœurs de grands espoirs. Un colonel américain d'origine hongroise, François Deak, fut aussi délégué à Lisbonne et attaché à la Légation américaine, en vue de ces négociations. Nous espérions qu'avec son aide nous arriverions à un bon résultat ; et Deak, à son arrivée, avait aussi cette impression. Il souhaitait que les Etats-Unis comprissent notre point de vue. Mais toujours de nouveaux délais surgissaient. Je suis convaincu que nous serions arrivés à un accord ; malheureusement toute l'atmosphère fut envenimée par l'accord Bénès-Moscou, — par l'abandon du gouvernement national polonais — par le rôle de plus en plus important que joua Tito — et, avant tout, par la conférence de Téhéran. L'occupation

allemande, le 19 mars 1944, mit brutalement un point final à toutes nos tentatives.

« Ullein-Reviczky, qui était devenu notre ministre à Stockholm en septembre 1943, avait aussi ouvert des négociations ; mais ces pourparlers s'enlisèrent, comme les autres.

« Dans toutes ces prises de contact, 5 points étaient spécialement considérés : 1. la Hongrie quitterait l'Axe, avec des stipulations spéciales concernant les événements italiens ; 2. nos soldats seraient rappelés du front russe ; 3. nos envierions des officiers d'état-major à un Quartier Général allié ; 4. une mission anglo-américaine serait stationnée en Hongrie ; 5. bombardements.

Victoire soviétique

« On exigeait de nous le maximum de sacrifices, et nous les aurions acceptés; mais nous aurions aimé avoir en contre-partie un minimum. On retarda si bien les décisions à prendre qu'avant toute solution nous eûmes les Russes sur nous — et ce fut vrai pour les Occidentaux, aussi bien que pour nous. Nos partenaires occidentaux avaient sans cesse dans l'esprit la menace d'une nouvelle alliance germano-russe ; et c'est cette peur qui les induisit à s'incliner docilement devant toutes les exigences moscovites. Les conséquences tragiques de cette docilité se révèlent aujourd'hui à tous les yeux. Les Russes savaient tout cela, et ils agissaient en conséquence. Par exemple, à un moment bien choisi, ils arrêtaient leur attaque contre les lignes allemandes, pour inquiéter les Alliés et pour leur faire croire qu'ils négociaient secrètement avec l'Allemagne. Lorsque Bénès introduisit l'impérialisme soviétique en Europe Centrale, la pénétration russe en Occident fut un fait accompli. Le plan d'une Fédération Danubienne, qui aurait remplacé la Monarchie, fut dès lors une chose du passé. Par contre, on mit en vigueur un système cher aux Russes : le système des « sphères d'influence ».

« Jour après jour, l'Occident perdit du terrain. Au début, tous les pays subjugués par l'Allemagne se tournèrent vers l'Occident ; ils n'avaient d'autre désir que de lier leur sort à celui du monde occidental. Mais qu'arriva-t-il en fait ? Le régime national en Pologne dut se plier aux injonctions des Russes. Mihailovitch et le Roi de Yougoslavie furent lâchés, au bénéfice de Tito. Bénès se tourna vers les Soviets. Tout s'explique par le fait que les Soviets savaient exactement ce qu'ils voulaient, et ne dévièrent pas, d'un cheveu, de la ligne à suivre ; tandis que l'Occident n'avait pré-

paré aucun plan. Nous voyions tout cela venir, mais on ne nous écoutait pas.

« Un autre obstacle, qui s'opposait à notre rapprochement avec l'Occident, résidait dans la propagande et la radio occidentales. La ligne suivie par la B.B.C. et par la « Voix de l'Amérique » ne cessa d'être néfaste, inspirée qu'elle était, unilatéralement, par les adeptes de Bénès. Les Hongrois qui écoutaient ces transmissions se disaient : « Est-ce là que Kallay veut nous mener ?... Est-ce que la victoire anglo-saxonne nous apportera un régime que pas un pour cent du peuple hongrois ne désire ? »

« Je n'avais pu conjurer le cauchemar que je redoutais : l'occupation du pays. Mais j'avais gagné deux ans, au cours desquels mon pays avait vécu une vie à peu près humaine ; j'avais réussi à sauver des millions d'êtres qui avaient cherché refuge en Hongrie. C'est le bilan de mes années comme Président du Conseil. Avant d'achever mon exposé concernant ma politique étrangère, je voudrais citer quelques phrases de l'instruction détaillée que j'envoyai à nos diplomates, quelques jours avant l'occupation nazie. Autant que je sache, c'est seulement la valise pour Stockholm qui réussit à atteindre sa destination, et c'est cette copie qui est revenue dans mes mains :

« Le pays se trouve maintenant entre le danger d'une occupation allemande et le danger d'une occupation russe. Nous devons tenter d'éviter l'une et l'autre. Si nous ne résistons pas aux Russes, avec nos propres forces, les Allemands nous occuperont, et cela aurait des conséquences tragiques pour tous les Juifs, les socialistes et les pro-Occidentaux. Mais, avant tout, cela représenterait la perte de notre indépendance politique et militaire. Il n'y a d'autre possibilité que d'éviter le « saut dans l'inconnu ». Un individu peut penser au suicide comme à une solution; mais une nation, jamais. Nous ne pouvons pas laisser de doute concernant notre attitude vis-à-vis de la Russie : si elle ne se mêle pas de nos affaires intérieures, nous sommes prêts à vivre en bon voisinage avec l'U.R.S.S., mais nous ne voulons pas vivre dans sa sphère d'influence. Pour ma part, je suis convaincu que, même si nous ne sous-estimons pas la présente tension entre les Anglo-Saxons et les Russes, les puissances anglo-saxonnes reconnaissent déjà le danger que la Russie représente, pour elles aussi, tant au point de vue idéologique que dans le domaine des forces. Si la Russie gagnait, sa victoire aurait pour conséquence une collaboration germano-russe. Une Allemagne vaincue, appauvrie et prolétaire tomberait dans les bras de la Russie communiste. » (pp. 384-394 passim).

La fin des sociétés mixtes en Roumanie

L'ACCORD signé à Moscou le 18 septembre 1954 par MM. *Kabanov*, ministre du commerce extérieur soviétique et *Miron Constantinesco*, vice-président du Conseil roumain, prévoit la remise au gouvernement de Bucarest des parts que l'U.R.S.S. possédait dans douze des quatorze sociétés mixtes soviéto-roumaines. Les deux branches dont l'exploitation reste commune, sont le pétrole et les assurances. (*Sovrom-Pétrol* et *Sovrom-Asigurari*). Sont restitués à la République populaire roumaine, les transports routiers, fluviaux, maritimes et aériens (*Sovrom-Transports* et *Tars*), les institutions de crédit (*Sovrom-Banc*), les industries du bois et chimiques (*Sovrom-Lemn* et *Sovrom-Chim*), les usines de tracteurs (*Sovrom-*

Tractor), l'exploitation du gaz naturel (*Sovrom-Gaz*), les houillères (*Sovrom-Carbune*), la métallurgie (*Sovrom-Metal*), les entreprises de constructions (*Sovrom-Constructiuni*), le « Combinat » pour la fabrication de l'outillage pétrolier (*Sovrom-Utillage-petrolier*) et les chantiers navals (*Sovrom-naval*).

La presse du Bucarest a présenté ces accords comme une nouvelle étape sur le « chemin de la collaboration fraternelle entre les deux peuples » (*Scanteta*, 28 septembre). L'U.R.S.S. aurait montré sa générosité en contribuant par les sociétés mixtes au développement rapide de l'économie roumaine. Par la liquidation de ces mêmes sociétés, elle donnerait une nouvelle preuve d'a-

mitié à sa voisine. Comme on le voit, il s'agit là d'une de ces finesses dialectiques dont les communistes détiennent le secret. Elles permettent de concilier les attitudes les plus contradictoires. Les journaux sont, par contre, très discrets sur les progrès réalisés pendant les années de collaboration soviéto-roumaine. L'organe du Comité central du parti ouvrier, se contente d'affirmer que ces progrès auraient été « gigantesques ». Ainsi dans la métallurgie, les spécialistes soviétiques auraient introduit des « méthodes de travail avancées en établissant des graphiques de production pour chaque section et un graphique central pour la production totale d'une usine ». Bien entendu, lorsqu'une collaboration s'établit sur de telles « bases révolutionnaires », elle ne pourrait être comparée « au système impérialiste du plan Marshall, dont le but est la désorganisation de l'économie afin d'assujettir politiquement les pays qu'il prétend aider ». (Scanteia, 28 septembre).

Le communiqué publié à la suite de la conclusion des accords de Moscou précise que « la valeur des parts soviétiques dans les sociétés mixtes, remises à la Roumanie, sera payée dans des conditions avantageuses par des versements échelonnés sur plusieurs années ». En réalité, l'Union soviétique ne fait que vendre actuellement à la Roumanie une partie de son butin de guerre accumulé en 1944. Cette affirmation est valable pour toutes les sociétés mixtes à l'exception des houillères. Dans chacune de ces sociétés, la part soviétique représentait soit des biens allemands, soit des biens roumains confisqués après l'arrivée de l'Armée rouge. Les propriétés allemandes revenaient aux Russes en vertu de l'accord d'armistice signé le 12 septembre 1944 par le maréchal Malinovski et les représentants du gouvernement de Bucarest. Dans ce lot figuraient la métallurgie, l'industrie chimique, les chantiers navals, les institutions de crédit, les compagnies d'assurances, etc. Mais si l'Union soviétique possédait un titre juridique pour devenir propriétaire des anciens biens allemands, elle s'empara des biens roumains selon le principe : possession vaut titre. En effet, l'armée roumaine a cessé le combat le 23 août 1944 à la suite d'une décision unilatérale de son gouvernement. L'armistice entre les deux pays n'ayant été signé que vingt jours plus tard (le 12 septembre) les Russes estiment avoir le droit de considérer comme prise de guerre tous les biens confisqués au cours de cette période. Ainsi la flotte maritime commerciale roumaine était composée, au moment de l'arrivée de l'armée rouge, de 25 unités. Vingt-quatre ont été saisies par les forces soviétiques (un bateau se trouvait à Istanbul). Lorsque le *Sovrom-Transport* fut constitué, la contribution apportée par l'U.R.S.S. était : la *Transylvania* et la *Basarabia*, deux navires ayant appartenu auparavant à la Roumanie. Les 22 autres unités confisquées, sont devenues propriété de l'Etat soviétique. Pour le matériel roulant, les Russes ont procédé d'une manière analogue. Entre le 23 août 1944 et le 12 septembre, l'armée rouge a confisqué 53.000 wagons de chemins de fer sur les 78.000 que possédait la Roumanie. L'Union soviétique en restitua 26.000, mais en les considérant comme sa contribution à la constitution de la société mixte de transports.

Si l'on examinait une par une ces sociétés, on arriverait à la conclusion que l'U.R.S.S. n'a fait aucun investissement et qu'elle liquide actuellement, dix ans après la fin des hostilités, à un prix sans doute élevé, son butin de guerre. Quant aux houillères qui font exception à la règle, elles lui ont été cédées au titre des réparations par la Hongrie. En effet, des groupes financiers de Budapest détenaient 60 % des actions des charbonnages transylvains. Ces actions sont

devenues les parts soviétiques dans la *Sovrom Carbune*.

A la constitution des sociétés mixtes, l'Union soviétique avait toutefois assumé une obligation : elle s'était engagée à livrer de l'équipement au fur et à mesure de l'usure de l'outillage que possédaient les entreprises. Après dix années d'exploitation intensive, l'industrie roumaine donne des signes inquiétants de fatigue. La contrebande organisée pour importer d'Occident des roulements à billes et d'autres pièces de rechange ne suffit pas à couvrir ses besoins. L'U.R.S.S. devrait donc tenir ses promesses et donner, pour la première fois, une contribution effective, afin de permettre le maintien de la production de son satellite. Au moment même où son aide serait indispensable, elle préfère se dégager de ses obligations et vendre à sa voisine des parts qui ne lui ont apporté que des bénéfices jusqu'à présent, mais qui pourraient représenter des charges à l'avenir. S'il s'agit de livrer de l'équipement à la Roumanie, les Russes préfèrent probablement le faire sur une base commerciale qu'en vertu d'un accord de « collaboration fraternelle ». De cette façon ils vendent au gouvernement de Bucarest à la fois le vieil équipement confisqué abusivement en 1944 et l'équipement nouveau dont la Roumanie a besoin.

Les deux sociétés mixtes qui continuent leur activité, la *Sovrom Assurance* et la *Sovrom pétrol*, se trouvent dans une situation spéciale. La première ne nécessite pas d'investissements nouveaux. Elle offre, en revanche, la possibilité d'exercer un contrôle permanent sur les marchandises roumaines. A cette fin, les Soviétiques ont fait voter par le Parlement de Bucarest une loi qui rend l'assurance de tous les transports, à l'intérieur comme à l'étranger, obligatoire. Or le seul assureur autorisé est la *Sovrom Assigurari*.

Quant aux compagnies pétrolifères, elles sont actuellement les seules à ne pas dépendre de l'étranger. En effet, les plus grandes usines métallurgiques du pays, comme la *Resita*, le *Drapeau Rouge* et le « 23 Août » (*Astra* et *Malaxa* avant la guerre) ont considérablement diminué leur production de locomotives pour se consacrer à la fabrication du matériel de forage. Ces usines constituaient ensemble la *Sovrom Outillage Pétrolifère*. Elles deviennent à la suite des accords de Moscou propriété de l'Etat roumain, mais il est permis de supposer qu'une grande partie de leur production courante sera livrée à l'U.R.S.S. en paiement des « parts » que celle-ci cède à la Roumanie. Pour tenir leurs engagements envers la *Sovrom Petrol*, les Russes n'auront qu'à lui céder cet outillage. Comme on le voit, la « collaboration fraternelle » entre la patrie du prolétariat et ses satellites est en réalité une excellente affaire pour les anticapitalistes de Moscou.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'économie tchécoslovaque et le plan pour 1955

Le 14 août 1954 s'est tenue à Prague (1) la conférence des ministres et des organismes de direction de l'économie tchécoslovaque. M. Simunek, nouveau ministre, président de l'*Office de planification d'Etat*, a pris la parole pour définir le plan économique de 1955.

1. — Ce plan, a-t-il dit, applique les décisions du X^{me} congrès du Parti communiste tchécoslovaque pour que disparaissent les « disproportions » et les carences constatées dans l'économie du pays.

2. — L'année 1955 sera la dernière année avant l'entrée en vigueur du nouveau plan quinquennal qui va être élaboré en coopération étroite par l'U.R.S.S. et les démocraties populaires.

3. — L'année 1955 marquera le 10^{me} anniversaire de la naissance de la Tchécoslovaquie populaire et démocratique. Que cela nous incite à mettre en valeur mieux encore les bienfaits de notre régime et à élever de façon sensible le niveau de vie des travailleurs.

Nous avons examiné déjà (2) les difficultés que rencontre l'économie tchécoslovaque en raison des « profils étroits » qui existent dans l'exploitation du charbon, de l'énergie électrique, du minerai de fer, dans les chemins de fer et dans la production agricole. L'exposé du ministre Simunek complète cette étude et prouve que c'est dans son ensemble que l'exécution du plan économique de 1954 laisse à désirer. Il semble que M. Simunek se rende compte de tout ce qu'il y a à faire avant la fin de 1955 pour rétablir la situation et en concevoir quelque inquiétude. Il faut en effet réparer en un an toutes les erreurs commises afin que la Tchécoslovaquie puisse, au début de 1956, trouver sa place dans le vaste plan quinquennal qui placera toutes les démocraties populaires sous la direction de Moscou. M. Simunek a-t-il d'autres raisons d'être soucieux ? Songe-t-il à la subite disparition de son prédécesseur à la présidence de l'Office de planification, M. Pucik ? Songe-t-il aux nombreux cas où des secteurs essentiels de l'industrie nationalisée ne sont pas parvenus à remplir les engagements auxquels le Plan les avait astreints, dépassant pourtant de beaucoup les « fonds de salaire » et travaillant à perte ?

On peut lire en effet dans l'éditorial du *Rudé Pravo* du 18 août 1954 :

« Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore atteint le niveau de production qui leur permettrait d'abaisser leurs prix de revient et de verser à la caisse de l'Etat les bénéfices prévus par le plan. Les Acieries réunies de Kladno, par exemple, sont déjà redevables à l'Etat d'une somme qui nous permettrait de construire deux installations complètes de hauts fourneaux. »

M. Simunek n'ignore pas, d'autre part, à quel

mobile sous-entendu obéissait le gouvernement en le nommant à ce poste : C'est à lui qu'il appartient de créer le plus vite possible dans les masses laborieuses un mouvement d'opinion favorable au régime, afin que puisse être fixée dans les plus brefs délais la date des prochaines élections au Parlement. En effet, le temps presse : la loi électorale stipule que le Parlement actuel doit cesser ses fonctions le 31 décembre au plus tard et que la date des élections doit être décidée deux mois auparavant. Or cette date n'est pas encore fixée. Tandis que M. Novotny, secrétaire général du Parti communiste, a fait dans une allocution radiodiffusée le 19 septembre une discrète allusion aux élections, en disant : « Les citoyens seront appelés encore cette année à élire leurs représentants au parlement », la presse tchécoslovaque continue à consacrer toute son attention aux travaux des récoltes, aux livraisons obligatoires de blé et de viande à l'Etat, aux problèmes que posent le charbon et les transports par chemin de fer.

Une fois publiées les directives du plan de production concernant 1955, d'autres problèmes se posent : Dans les ministères, dans les usines, dans les kolkhozes et dans toute l'administration « autonome » des comités nationaux, il s'agit maintenant de préparer la répartition des « tâches » du plan d'Etat et d'établir des plans détaillés pour chaque exploitation individuelle. Il est évident que les masses travailleuses n'accueilleront pas avec enthousiasme ces nouvelles obligations qui leur seront signifiées, au moment même où les élections leur offriront la possibilité relative d'exprimer leur mécontentement. On comprend que, à la veille de découvrir ainsi l'état réel de l'opinion publique, les dirigeants communistes et le président de l'Office de planification soient inquiets. Cette appréhension est motivée, car les travailleurs recevront des ordres qu'ils exécuteront avec peine. Qu'on en juge :

Par rapport à ce qu'elle a été en 1954, la production industrielle doit être augmentée en moyenne de 8,8 % ; le degré de majoration dans les secteurs de l'industrie lourde et de l'industrie des produits de consommation doit peu changer (8,6 % pour les produits de consommation).

La production du charbon doit augmenter de 8 %, celle de l'acier de 7 %, celle des engrais artificiels de 40 %, celle des engrais phosphoreux de 22 %, celle des textiles synthétiques de 35 %, celle du ciment de 13 % au moins, celles des tuiles de 16 % au moins, celle des cotonnades de 13 % au moins, celle des soieries de 19 % et celle de la viande de 10 %.

Quant aux usines de mécanique, leur production doit augmenter de 11 %, la priorité étant donnée à la fabrication des machines agricoles, des moteurs, des automobiles et des motocycles.

La production agricole doit augmenter en moyenne de 4,5 % et la construction de 2,4 %.

Pour réaliser cet accroissement de la production, l'industrie ne doit compter, cette année, que sur ses propres moyens. Les nouveaux investissements seront destinés exclusivement aux secteurs de « profils étroits ». En conséquence, la productivité doit être accrue de 7,9 % dans l'industrie et de 8,4 % dans le bâtiment ; les

(1) Information publiée le 16 août par le *Rudé Pravo*, organe du Parti communiste tchécoslovaque.

(2) B.E.I.P.I., 15 septembre 1954.

frais de production dans l'industrie doivent diminuer de 3,7 %. Les 9/10 de l'accroissement de la production doivent être obtenus sans augmentation de main d'œuvre. Dans ce but, le plan prescrit l'élimination de l'absentéisme et des fluctuations de main d'œuvre et une diminution en quantité des produits défectueux et des déchets. A l'exception des « profils étroits », l'emploi de nouvelles machines doit être limité à la « petite mécanisation », c'est-à-dire à l'installation de machines petites et peu coûteuses. Le plan ordonne d'autre part de dépister tous les excédents de main d'œuvre dont la présence est cause, dans certaines entreprises, d'un « dépassement des fonds de salaire » (c'est-à-dire de la somme allouée par le plan à l'entreprise pour le paiement de son personnel), d'un « fléchissement des normes de travail », de fluctuation et d'absentéisme.

Le plan demande enfin que soient utilisés davantage la main d'œuvre féminine et le personnel dont la capacité de travail est réduite.

Un contrôle strict de l'emploi du fonds de salaire doit permettre de faire disparaître le travail supplémentaire qui, d'après la déclaration du président de l'Office de planification, s'accroît chaque année (de 6,1 % en 1953 et de 6,6 % en 1954).

M. Simunek préconise encore, pour améliorer la production, l'élimination des produits défectueux (qui, dans l'industrie sidérurgique, atteignent 3,5 % de la production totale) et la réduction du volume des déchets qui est considérable, dans la mécanique par exemple (locomotives : 36 % ; turbines : 36,7 % ; marteaux : 63 % etc.). Les transports, surtout lorsqu'ils sont excessivement centralisés, constituent eux aussi pour l'économie du pays une lourde charge. Les prix de revient se trouvent alourdis particulièrement par la « coopération verticale » entre les entreprises connexes ou les ateliers d'une même entreprise qui sont trop éloignés les uns des autres. C'est ainsi qu'au cours de sa fabrication, une chaudière parcourt quatre fois le trajet de Brno à Vitkovice ; de même, la fabrique de meubles d'Uherské Hradisté située dans le sud de la Moravie envoie pour le laquage sa production à Karlové Vary, dans l'ouest de la Bohême.

D'autres pertes d'argent, a constaté le ministre, sont dues à de brusques changements des plans en cours de fabrication et à des fautes du personnel administratif.

Le nombre des employés continue à augmenter plus vite que celui des ouvriers ; cette constatation est valable pour l'industrie comme pour les organismes distributeurs ; dans le commerce de détail, sur 100 salariés, 66 sont employés aux échelons supérieurs.

Le ministre a enfin rappelé la décision du X^me congrès du Parti communiste tchécoslovaque portant réduction, pour l'industrie, de 5 % sur la consommation de matières premières, et de 10 % sur la consommation de charbon et de courant électrique. Cette mesure fait partie du plan pour 1955.

En ce qui concerne la fabrication des produits de consommation courante dont l'accroissement est requis par la nécessité d'améliorer le niveau de vie de la population, M. Simunek a insisté pour que tous les ministères régissant la production et toutes les entreprises apportent une attention spéciale à l'utilisation, dans la production, des matières premières d'origine locale et des déchets. Il a cité des exemples d'usines qui ont

trouvé le moyen d'utiliser leurs propres déchets pour la fabrication d'articles utilisables par les consommateurs. D'autre part les entreprises communales doivent assurer un meilleur fonctionnement des services destinés à l'usage des consommateurs et consacrés aux travaux d'entretien et aux réparations ; ces services ont été l'objet de critiques et n'ont pas donné satisfaction.

Tous ces problèmes seront résolus, a constaté finalement le ministre, si le personnel administratif use d'une initiative opportune, s'il sait diriger les travaux préparatoires du plan et oriente l'énergie de chaque travailleur vers les questions les plus urgentes dans chaque secteur de l'économie nationale. Pour cela, les militants du parti et des syndicats ne doivent plus être les seuls à participer à la compétition socialiste. Organiser cette compétition doit être la tâche des cadres, dans les entreprises et les ministères, de chaque technicien et de chaque contremaître.

Les indices de contrôle pour l'établissement du plan économique pour 1955 constituent un tout indivisible, a déclaré le ministre. Ils sont liés aux indices concernant les économies à réaliser dans l'application du plan. Aucune réclamation ne sera admise en ce qui concerne les investissements, le nombre de travailleurs et les fonds de salaire. Au contraire, tous les organismes auxquels incombe la tâche de préparer les plans partiels devront s'efforcer de réduire encore les chiffres qui s'appliquent aux dépenses. D'autre part on ne pourra en aucun cas réduire les tâches assignées par le plan et les prescriptions relatives aux installations nouvelles puisqu'elles ont pour but d'accroître la production.

Bien plus, il est indispensable que l'exécution de ces tâches surpasse en rapidité et en exactitude les indices du plan, notamment dans les secteurs de production des « fonds de produits destinés au marché intérieur », des « fonds pour l'exportation » et des « profils étroits ».

**

On le voit, le plan pour 1955 constitue une somme d'ordonnances rigides dont l'exécution sera très dure pour le pays. En effet l'économie tchécoslovaque ne pourra être aidée dans sa tâche par un supplément de main d'œuvre ni par des investissements nouveaux, exception faite pour les secteurs du charbon, de l'électricité et de l'agriculture dont les insuffisances sont considérables.

Toutes les exigences du plan de 1955 sont supérieures à celles de 1954 ; elles ne pourront être satisfaites qu'à force d'économies, grâce à une meilleure organisation administrative et à une plus grande productivité des ouvriers.

Si l'on se rappelle qu'au cours du plan quinquennal 1949-1953 Moscou ordonna à deux reprises un changement de tactique pour tenter d'améliorer la production de l'industrie lourde, ce qui conduisit le pays à la catastrophe lourde, en 1952 le gouvernement à modifier les méthodes statistiques de présentation des résultats du plan pour en dissimuler l'échec aux ouvriers eux-mêmes, on peut concevoir la panique des auteurs du plan économique actuel. Ils savent que, dès l'année prochaine, ils devront se rendre à Moscou pour participer à l'élaboration du nouveau plan quinquennal sous le contrôle direct des Soviets. Et ils savent très bien comment, à Moscou, on honore les déficiences et les échecs dans l'économie.

Mao Tsé Toung et Tito

Ces dernières années, deux critères ont permis de voir qui comprenait ou non le rôle du communisme dans la politique mondiale : La manière de juger le caractère du communisme chinois et le sens attribué à la rupture de Tito avec Moscou. L'un et l'autre problème connaissant actuellement un regain d'actualité, nous avons jugé utile de rappeler nos positions sur ces deux points.

Dans notre centième numéro à la fin de 1953, en considérant le récent passé du communisme chinois, nous écrivions : « *Il nous est arrivé souvent d'être seuls de notre avis. Quand la Chine tomba aux mains de Mao Tsé Toung, nous soutînmes que le P.C. chinois dépendait étroitement de Moscou, alors que chacun s'ingéniait à souligner le contraire, et à présenter les communistes de Mao comme de bénins réformateurs agraires. L'évolution de la Chine communiste a montré que nous avons raison, mais malheureusement les spéculations continuent — et au niveau de plus élevé — sur le titisme chinois* ».

Après la mort de Staline, en commentant ses répercussions dans les relations soviéto-chinoises, nous écrivions : « *Actuellement, chacun sait que dans l'univers communiste, la Chine n'a pas la même place que la Roumanie, et tout le monde peut constater qu'elle s'est hissée au deuxième rang, dans la hiérarchie du communisme mondial, immédiatement après l'U.R.S.S... La mort de Staline a également écarté celui qui, par sa vanité, aurait pu gêner les relations avec Mao, ambitieux lui aussi de s'ériger en philosophe, stratège, etc... Les nouveaux successeurs de Staline, Malenkov en tête, ont continué d'accorder la priorité à la Chine, qui marche aux côtés de l'U.R.S.S. non comme un satellite mais comme premier et plus puissant allié* » (1).

L'évolution des rapports soviéto-chinois depuis un an laisse à ces lignes leur actualité. Il n'y a rien à y changer. Mais il est nécessaire d'attirer l'attention sur une nouvelle forme de l'incompréhension du communisme chinois.

Les milieux mêmes qui présentaient d'abord Mao comme un simple réformateur agraire furent contraints de renoncer à cette légende à partir de 1949 devant l'évidence de son communisme ; alors fut en faveur la fable du titisme chinois. Ces prophètes sont obligés d'avouer aujourd'hui que le titisme chinois n'est plus possible « *dans l'immédiat* ». Cette formule, il est vrai, laisse de l'espoir : dans cinquante ans, si l'Europe occidentale et l'Asie du sud-est, y compris l'Inde, sont bolchévisées, il sera réconfortant pour le monde asservi de penser que les deux géants communistes sont peut-être brouillés.

Pour l'instant, les toujours attentifs observateurs du communisme chinois déduisent du fait que Mao n'est pas un simple satellite, toute une politique à suivre à l'égard de son gouvernement. Il faudrait le ménager, le faire admettre à l'ONU, le reconnaître diplomatiquement, lever le blocus économique de la Chine, lui fournir toutes les matières premières et les machines importantes qui sont nécessaires à l'édification de son industrie lourde, lui abandonner Formose, et par tous ces moyens, le détacher progressivement de Moscou !

(1) B.E.I.P.I., numéro 106.

Cette méthode est le fruit de l'ignorance du communisme en général, et du communisme chinois en particulier. Elle aurait pour résultat non un éloignement de la Chine communiste de Moscou, mais au contraire le renforcement du communisme chinois, porté vers de nouvelles agressions et l'aggravation des désaccords ou des « contradictions », comme le disent les communistes, qui divisent le monde libre.

Une fois encore citons ce que nous écrivions il y a huit mois sur l'évolution du communisme chinois dans le domaine des relations internationales : « *Le communisme chinois, dans sa politique étrangère, peut profiter d'un avantage dont Moscou est privé : alors que le moindre expansion du communisme en Europe provoquerait un conflit mondial, par l'effet automatique du pacte atlantique, l'expansion du communisme chinois en Asie ne rencontre aucun barrage de ce genre. Et comme le communisme chinois est, de loin, bien plus jeune et plus dynamique que le communisme russe, au lieu de s'attendre à sa rupture avec Moscou, il y a lieu plutôt de craindre son expansion, comme on l'a déjà vu au Thibet* » (2).

L'incompréhension du communisme chinois va de pair avec l'exagération de l'importance du titisme yougoslave. Quant à nous, il y aura bientôt un an que nous écrivions : « *Mais pour Tito lui-même, nous croyons n'avoir pas été aveugles... Ce conflit ne nous a pas conduits à une appréciation exagérée de l'expérience titiste. L'évolution de ces divergences, depuis la mort de Staline, vers un modus vivendi d'apaisement, prouve que notre prudence n'était pas excessive* » (3).

A l'époque où pullulaient les livres sur le communisme yougoslave écrits par des gens promus subitement spécialistes en la matière après un séjour officiel de deux ou trois semaines chez Tito, et qui ne se lassaient pas de nous donner les « *raisons économiques* » (Il faut quand même être marxiste) de sa rébellion, auxquelles ils ajoutaient des considérations sur la fierté nationale yougoslave, nous pouvions définir ainsi le fond du problème : « *La prétention de Tito de devenir d'abord un Staline yougoslave (il s'était approprié tous les titres et fonctions que possédait Staline en U.R.S.S.), et ensuite un Staline balkanique est la cause initiale de sa future condamnation par Staline* » (4).

Le caractère personnel du conflit devint évident après la mort de Staline : Aussitôt l'hostilité soviétique commença à s'apaiser. Dans un article intitulé : « *La nouvelle politique soviéto-yougoslave* » nous constatons « *... Le changement a été aussi radical qu'incontestable : l'attitude de Moscou envers Tito n'est plus la même (ni, réciproquement, celle de Tito envers Moscou)* » (5).

A l'époque où certains mettaient de grands espoirs dans le titisme et voyaient en lui un moyen de décomposer le bloc communiste, nous ne cessions de souligner le caractère illusoire de l'avènement d'un titisme chinois, l'échec de diverses formes de titisme dans les pays satellites et dans les pays libres, comme la dissidence sans lendemain des députés communistes, Cucchi et Magnani en Italie. Aujourd'hui les utopistes se sont tus,

(2) B.E.I.P.I., numéro 106.

(3) B.E.I.P.I., numéro 100.

(4) B.E.I.P.I., numéro 111.

(5) B.E.I.P.I., numéro 102.

non sans avoir fait naître de fausses espérances et introduit dans le problème du communisme une confusion parfaitement inutile.

En énumérant tous les signes d'une amélioration des rapports soviéto-yougoslaves depuis la mort de Staline, nous écrivions dans le numéro du 16 janvier 1954 : « Une nouvelle étape à venir dans la continuation de cette politique de rapprochement progressif pourrait être le rétablissement des échanges commerciaux. » La réalité a confirmé ce pronostic, puisque Tito vient de signer un accord commercial avec l'U.R.S.S. et un autre avec la Tchécoslovaquie.

Sur les relations futures de Tito avec les puissances occidentales, nous écrivions encore : « ... Il n'évitera pas tout contact avec les Occidentaux, notamment avec les dollars, les armes et l'approvisionnement américains, d'autant plus que ceux-ci ne sont accompagnés d'aucune condition en contre-partie. Mais il évitera encore plus que par le passé tout engagement précis et concret à l'égard de l'alliance occidentale, comme l'intégration de son armée dans l'ensemble des plans stratégiques atlantiques, l'octroi de bases militaires et l'accueil d'instructeurs occidentaux. » Le discours que Tito a prononcé le 19 septembre dernier, en reprochant au Pacte atlantique ses « tendances antisocialistes » (!) est venu à l'appui de ce que nous disions.

Il reste à préciser un dernier point. Nous écrivions autrefois : « ... Il n'existe aucune chance, tant que Tito vivra que cette amélioration aboutisse à la réintégration totale de la Yougoslavie dans le bloc soviétique. » Mais la question se pose de savoir ce qui arriverait au cas où Tito disparaîtrait. La querelle de 1948 s'est produite parce que Staline voulait la tête de Tito et parce que celui-ci n'était nullement disposé à la lui offrir. L'un des deux personnages du conflit a disparu l'année dernière et nous voyons déjà quel changement considérable s'est produit dans les relations soviéto-yougoslaves. Qu'advierait-il en cas de disparition du second personnage. Se rend-on bien compte de ce que, parmi les dirigeants communistes yougoslaves qui ne se sont jamais trouvés personnellement en désaccord avec Moscou, nombreux sont ceux qui souffrent

des conséquences d'une scission qu'ils n'avaient pas souhaitée, et à qui il répugne de voir la Yougoslavie coopérer, aussi peu que ce soit, avec l'Occident ?

Mao Tsé Toung et la non-immixtion dans les affaires intérieures

PEOPLE'S CHINA, organe bi-mensuel du gouvernement chinois en langue anglaise, a fait savoir dans son numéro 12 de 1954 que Mao Tsé Toung, président du gouvernement central de la République populaire de Chine avait envoyé, le 28 mai dernier, un message aux secrétaires de la 21^e Conférence du Congrès indien de l'Afrique du Sud, disant :

« Au nom du peuple chinois, j'approuve totalement la position juste des peuples non-blancs de l'Afrique du Sud (y compris les Hindous et autres peuples asiatiques et africains), en faveur des droits démocratiques et contre les discriminations et oppressions raciales. Je souhaite le succès de votre conférence pour la cause de l'unité de tous les peuples en Afrique du Sud — les blancs comme les non-blancs — dans la lutte pour la paix, la liberté, la démocratie et le progrès » (People's China, p. 39).

Il n'est pas possible de renverser le problème et de se demander ce qu'il adviendrait si le président d'un gouvernement occidental envoyait un télégramme d'encouragement à la conférence d'un parti d'opposition dans un pays communiste : tout le monde sait que, dans l'empire communiste, il n'existe ni parti ni conférence autres que gouvernementaux. Prenons donc un autre exemple : si le président d'un grand Etat démocratique, disons le général Eisenhower, envoyait un télégramme de solidarité au congrès d'un parti d'opposition français, disons le M.R.P., les communistes ne seraient-ils pas les premiers à dénoncer l'immixtion étrangère dans nos affaires intérieures et les menaces que ferait courir à l'indépendance nationale l'impérialisme américain ?

Crépuscule de la liberté au delà du rideau de fer⁽¹⁾

J'ai eu l'occasion de visiter une partie de la Pologne, peu de temps après l'occupation par les Russes, c'est-à-dire en 1946-1947. Ainsi, j'ai pu visiter les usines Bobrek de métallurgie en Haute-Silésie, les mines de charbon de Katowice, Rimer, Raebnik, Waldenburg et Niwiodom. Tout le monde sait que la Pologne a toujours été un pays très riche en matières premières et de ce fait très important du point de vue industriel, bien équipé, avec moyens de transport électriques, etc., et un équipement en machines de la dernière perfection. Evidemment, en 1946, tout ceci était en partie en ruines, avec une population très affectée par la guerre dans son attitude psychologique.

Cependant, les Russes n'avaient pas perdu de temps pour reprendre l'activité économique à la base, en adaptant tout de suite, par exemple, tout

le système ferroviaire au réseau russe à voies plus larges. La même énergie présidait à la remise en marche des mines et de toute l'industrie. Tout cela nécessitait naturellement un effort énorme et entraînait des frais considérables.

Aux usines et mines de Waldenburg, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ingénieur polonais qui, en 1939, s'était réfugié en Roumanie et qui, à ce titre, avait été interné au camp de Targ-Jiu. Rendu à la liberté et revenu en Pologne, il ne cachait pas qu'il regrettait et préférait la vie de camp en Roumanie à la nouvelle vie « libre » sans sa patrie polonaise. Comme je lui demandais pourquoi il n'était pas heureux, il me confia sans peine qu'après un mois de travail acharné et abrutissant, il n'était pas en état d'acheter à sa femme même une paire de bas de coton. Il ajoutait que la moindre critique des conditions d'existence en Pologne se traduirait inévitablement pour lui par le fameux « Bon pour la Sibérie ! » — « Pahon na Siberi », et qu'il y avait encore, dans certains districts, jusqu'à 75 % de

(1) L'auteur de cet article est un Roumain qui a occupé des fonctions importantes dans la gendarmerie de son pays.

la population dans le maquis antirusse des Carpathes, davantage encore qu'à la triste époque de l'occupation allemande.

Cette expérience faite à Waldenburg se répétait d'ailleurs dans les autres usines que j'ai visitées.

Retournant légalement en Roumanie par la Tchécoslovaquie et la Hongrie, j'ai traversé la frontière polono-tchèque près de Buhumin, en Bohême, et je fus très frappé par la grande différence qui existait alors encore au point de vue économique, entre les deux pays. A ce moment, il n'y avait pas de troupes russes en Tchécoslovaquie ; Bénès présidait toujours aux destinées du pays ; chacun était entièrement libre de traiter des affaires avec qui il voulait ; le pays bénéficiait encore de l'aide de l'UNRA américaine qui livrait en quantités surabondantes aliments et équipement industriel, assurant ainsi le rapide relèvement économique et social de la Tchécoslovaquie tout entière, à ce point qu'on ne trouvait plus que quelques traces de la guerre... Les nombreux villages que j'ai alors traversés, dans les districts industriels surtout, débordaient d'activité, d'optimisme et de prospérité et tous se félicitaient du retour à la vie normale de paix et de labeur. Je me souviens d'une conversation avec un ingénieur des chemins de fer à qui manquaient les mots pour exprimer sa satisfaction et sa joie. C'était le sentiment général en Tchécoslovaquie : satisfaction d'avoir pu se libérer aussi bien des Allemands que des Russes qui pourtant avaient été salués tout d'abord en grands amis libérateurs.

Lorsque je traversai la frontière tchéco-hongroise à Sub, l'agent du contrôle de la Sûreté, après inspection de mes papiers, me remit aimablement un journal hongrois du soir où je lus un article intitulé « *Crépuscule de la liberté* » et, en dessous, la cotation du cours des changes des monnaies. L'inflation battait alors son plein en Hongrie et le dollar U.S.A. s'achetait en aussi grande quantité que possible à des cours vraiment vertigineux. Ceci se passait peu avant la stabilisation monétaire décidée en août 1946. Les Russes occupaient et gouvernaient la Hongrie comme ils tenaient la Pologne et le nouveau régime se montrait ainsi aux bons Hongrois sous l'aspect d'un déclin ou d'un « crépuscule de la liberté ». On avait, entre autres, rapidement démonté la fameuse fabrique de lampes électriques hongroise pour la transporter tout entière en Russie, laissant ainsi les Hongrois pratiquement sans lumière. Partout le même aspect de découragement, de difficultés économiques immenses pour tout le peuple, la liberté reconquise bafouée, piétinée par la botte russe, un désenchantement général comme en Pologne.

Tournant le dos sans grand regret à cette Hongrie nouvelle, je passai la frontière roumaine à Leches-Hza et Curtici où je pus retrouver nombre de vieux amis. Ils me parlèrent surtout de la question — très actuelle en janvier 1947 — des élections générales. Celles-ci se déroulaient dans un style très spécial, comme le montrera ce seul fait que le juge d'instruction chargé de la surveillance des opérations se refusa, à la mairie, à procéder à la vérification des urnes, qu'il fit passer par la fenêtre pour les charger dans sa voiture et les emporter à la capitale provinciale d'Arad. A ces mêmes élections, à Bucarest, deux journalistes américains qui avaient cherché à savoir ce qu'il en était n'ont réussi qu'à se faire durement rosser par des électeurs communistes.

En février 1947, alors que je me trouvais à Orades-Mare, non loin encore de la frontière hongroise, j'ai assisté à la confiscation par la police

roumaine de 16 wagons de céréales de provenance locale et destinés à la région affamée de Moldova, en Walachie. Mais les districts de Orades-Mare se trouvant eux-mêmes au bord de la plus terrible disette en raison de la médiocrité de la récolte après la sécheresse générale de cette année-là, il y eut une révolte. Plusieurs centaines de cultivateurs se réunirent pour manifester contre la confiscation de leur blé, seul espoir de survivre jusqu'à la prochaine récolte. La police fit sans hésiter usage de ses armes, tuant une quinzaine de manifestants. Puis, la foule dispersée et chassée, le chef de train, sur un ordre du chef de gare, dirigea le convoi sur Galatz, c'est-à-dire vers la Russie.

A la même époque, je partis pour Hus en passant par Barlad où je fus encore témoin de manifestations, mais cette fois de la part de communistes et dans le but d'affirmer au public que la Roumanie n'avait nul besoin d'aide internationale et surtout américaine. A cette époque, les organisations de la Croix-Rouge scandinaves, américaines, etc., faisaient encore parvenir en Roumanie des convois de secours : un train spécial ainsi chargé se trouvait en gare de Crasna-Vaslui et les membres des dites organisations de Croix-Rouge devaient surveiller la distribution des aliments et vêtements directement à la population. La manifestation communiste avait été précisément organisée pour empêcher toute distribution.

Revenu à Hus, juste de l'autre côté de la rivière, je pus voir deux trains gouvernementaux dans lesquels on chargeait une foule d'enfants de 5 à 13 ans que l'on avait décidé de déporter vers la région de Sat-Mare, dans un lointain département, à près de 1.000 km. Parmi les parents qui amenaient leurs enfants, je reconnus un vieil ami en pleurs, amenant ses deux enfants. Tel était le traitement que la malheureuse population roumaine se voyait infliger par ses nouveaux maîtres aux ordres des Russes, souverains et cruels exploitants d'un pays autrefois réputé pour ses richesses agricoles.

Ce fut encore en 1947 que les dirigeants soviétiques imposèrent une barbare stabilisation monétaire, après avoir confisqué jusqu'à 75 % de leur blé à tous les producteurs, leur remettant en échange la monnaie devenue presque sans valeur. Peu de jours après, on offrait l'unité de la nouvelle monnaie contre 2 millions de l'ancienne. La même opération fut faite sur le bétail.

Au début d'août 1947, un ordre ministériel fut adressé à toutes les mairies et aux chefs de police frontaliers, établissant tout le long de la ligne frontière une bande de 100 mètres de profondeur dégarnie de toute culture, de tout arbre, pour assurer une meilleure surveillance de la frontière longue de plus de 600 km.

Dès 1946-47, le sort de ces trois malheureux pays satellites — la Pologne, la Hongrie, la Roumanie — était scellé ; tous trois étaient soumis à une exploitation d'une invraisemblable brutalité sous la dénomination hypocrite de « démocraties populaires ». Aujourd'hui, la Tchécoslovaquie n'est pas logée à meilleure enseigne. Le « crépuscule » de la liberté est devenu une nuit sombre et sans étoiles. En secret, on ose encore se souvenir qu'il existe de lointains pays dont les gouvernements, aux yeux des opprimés, semblent ne pas pouvoir renoncer au « roll-back », au renouveau de l'opresseur soviétique dans ses anciennes frontières. Au long cours de l'histoire, il y a eu de ces retours soudains et imprévisibles du destin et la justice immanente n'a pas encore dit son dernier mot.